

Anna Miller

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska
Central Military Library named after Marshal Józef Piłsudski in Warsaw, Poland
e-mail: a.miller@ron.mil.pl

Działalność naukowo-badawcza Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii – NATO STO

Scientific and research activity of the NATO Science and Technology Organization – NATO STO

DOI: 10.5281/zenodo.5720187

Streszczenie: Organizacja NATO ds. Nauki i Technologii to największe na świecie forum międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono strukturę tej instytucji oraz opisano obszary wiedzy i techniki aktualnie rozwijane przez panele NATO STO. Zaprezentowano również działalność Centrum Badań i Doświadczeń Morskich, należącego do NATO STO ośrodek, który jest dla państw Sojuszu repozytorium wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa morskiego. Ponadto artykuł uwzględnia udział polskich przedstawicieli w pracach NATO STO, a także wskazuje na rolę Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w Centralnej Bibliotece Wojskowej w zakresie rozpowszechniania dorobku badawczego przedstawionej instytucji.

Słowa kluczowe: Organizacja NATO ds. Nauki i Technologii, NATO STO, Centrum Badań i Doświadczeń Morskich, CMRE, prace badawczo-rozwojowe, B+R, współpraca naukowo-badawcza, technika wojskowa, technologie obronne, Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO, Centralna Biblioteka Wojskowa, zarządzanie wiedzą, panele technologiczne, technologie przełomowe, bezpieczeństwo

Abstract: The NATO Science and Technology Organization is the world's largest international research forum in the field of defence science and technology. The article focuses on presenting the areas of the STO Technical Panels' expertise. The activities of the STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), a world-class facility which is the Alliance's repository of expert knowledge in maritime defence and security, were also described. In addition, the article highlights the participation of Polish representatives in NATO STO activities, as well as the role of the NATO STO National Distribution Centre in the Central Military Library in promoting the research output of the presented institution.

Keywords: NATO Science and Technology Organization, NATO STO, Centre for Maritime Research and Experimentation, CMRE, research and development, R&D, science and technology research collaboration, military technology, defence technology, NATO STO National Distribution Centre, Central Military Library, knowledge management, technological panels, disruptive technologies, security

digital born
CBW
cbw.wp.mil.pl

Centralna Biblioteka Wojskowa pełni rolę Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji Naukowych. Zadania wynikające z tej funkcji, zwłaszcza w odniesieniu do dokumentów naukowych pozyskiwanych w ramach międzynarodowej współpracy z krajami Paktu Północnoatlantyckiego, Biblioteka realizuje za pośrednictwem wyodrębnionej komórki organizacyjnej, którą jest Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO (zwane dalej KCDP NATO STO)¹. Centrum znajduje się w głównej Książnicy Wojska Polskiego od 2010 roku i działa na wzór podobnych ośrodków w krajach sojuszniczych. Jak wskazuje sama nazwa, najważniejszą część zbiorów KCDP NATO STO stanowią publikacje naukowe pochodzące z NATO Science and Technology Organization². Warto przedstawić dokładniej tę instytucję i sposób jej funkcjonowania.

Organizacja NATO ds. Nauki i Technologii³ (NATO STO) to najważniejsza instytucja Sojuszu zajmująca się prowadzeniem i koordynowaniem działalności naukowo-badawczej w dziedzinie rozwoju wiedzy i technologii dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Jej misją⁴ jest utrzymanie technicznej przewagi NATO poprzez zdobywanie, udostępnianie i wykorzystywanie zaawansowanej wiedzy naukowej oraz innowacji technologicznych w celu wspierania głównych zadań Paktu Północnoatlantyckiego.

Pod obecną nazwą NATO STO działa od 2012 roku, kontynuując dokonania instytucji wcześniej organizujących współpracę naukową pomiędzy państwami członkowskimi Sojuszu: NATO RTO, AGARD oraz DRG⁵. Organizacja NATO ds. Nauki i Technologii stale się rozwija – w 2020 roku liczyła ponad sześć tysięcy

¹ W artykule wykorzystano m.in. teksty opublikowane w „Biuletynie Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO”, <https://cbw.wp.mil.pl/pl/articles/list/biuletyny-n/> [dostęp: 27.08.2021].

² W bazie KCDP NATO STO znajdują się również dokumenty naukowe pozyskane z następujących organizacji międzynarodowych: Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) [zachowując dużą autonomię, instytucja ta jest jednocześnie częścią NATO STO], European Defence Agency (EDA), Defence Research and Development Canada (DRDC), Secretaría General Técnica (SGT). Zasób KCDP NATO STO zawiera ponadto dokumenty naukowe z MON i podległych mu jednostek naukowo-badawczych oraz z NCBR.

³ Thumaczenie nazwy NATO STO przyjęto, kierując się nazewnictwem stosowanym w dokumentach Ministerstwa Obrony Narodowej, na przykład w: *Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2017-26*, s. 25, <https://sip.lex.pl › akty-prawne › dzienniki-resortowe> [dostęp: 20.08.2021].

⁴ NATO STO jest organizacją, która ma wizję, misję i strategię – trzy składowe tożsamości podmiotu/firmy/organizacji. *Misja – powód istnienia, swojego rodzaju wizytówka opisująca rolę firmy/zbiorowości/organizacji. Eksponuje walory odróżniające opisywany podmiot od konkurentów. Wyznacza kierunek wzrostu, dążeń dla kierownictwa, jak i pracowników. Stanowi wartość firmy, motywuje. Misja jest pojęciem konkretniejszym od wizji, zawierającym więcej szczegółów, które po dalszym rozbudowaniu i skonkretyzowaniu będą tworzyć strategię*, cyt. za: Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Misja_i_wizja [dostęp: 20.07.2021]. Por.: *Misja – def.: postannictwo, ważne odpowiedzialne zadanie do spełnienia*, cyt. za: Słownik języka polskiego, <https://sjp.pwn.pl/slowniki/misja.html> [dostęp: 20.07.2021].

⁵ NATO RTO – Organizacja NATO ds. Badań i Technologii (NATO Science and Research Organization; 1998-2012); AGARD – Grupa Doradcza ds. Badania Kosmosu (Advisory Group for Aerospace Research and Development; 1952-1996); DRG – Grupa ds. Badań na rzecz Obronności (Defense Research Group; 1967-1996).

osób aktywnie współpracujących nad około 300 przedsięwzięciami badawczymi rocznie⁶. Instytucja działa jako forum współpracy, dzięki któremu przedstawiciele krajów członkowskich i partnerskich Sojuszu mają możliwość wspólnego definiowania potrzeb badawczych, prowadzenia badań i promowania ich wyników, wymiany wiedzy i doświadczeń. Multidyscyplinarność i międzynarodowość środowiska naukowego przyczynia się do efektywnego wykorzystania potencjału intelektualno-badawczego organizacji. To sprawia, że NATO STO zyskało pozycję najważniejszego w skali globu repozytorium know-how w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Instytucja odpowiada również za dostarczanie dowództwu NATO informacji na temat najnowszych osiągnięć w technice militarnej oraz prowadzi działalność doradczą dla wszystkich jednostek organizacyjnych Sojuszu w sprawach zagadnień należących do którejś z jej licznych specjalizacji. Międzynarodowa współpraca naukowa w ramach NATO STO jest istotna nie tylko z powodu oszczędności, efektu synergii czy zapewnienia konkurencyjności, ale również interoperacyjności sił zbrojnych państw Paktu.

RAMY ORGANIZACYJNE

Organizacja działalności naukowo-badawczej w NATO STO obejmuje trzy główne poziomy:

- 1) Kierownictwo – które współtworzą: Rada ds. Nauki i Technologii (Science and Technology Board, STB), Biuro Wspierania Współpracy (Collaboration Support Office, CSO) oraz Centrum Badań i Doświadczeń Morskich (Centre for Maritime Research and Experimentation, CMRE).
- 2) Panele naukowe (panels) – ogniwa zarządzające poszczególnymi dziedzinami i dyscyplinami nauki oraz obszarami technologicznymi.
- 3) Zespoły zadaniowe (task groups) – grupy formowane przez panele do realizacji określonych zadań.

Całością prac NATO STO kieruje Rada ds. Nauki i Technologii, której przewodniczy główny naukowiec (Chief Scientist). Określa strategię i główne kierunki działalności organizacji w porozumieniu z Konferencją Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia oraz Komitetem Wojskowym NATO⁷. Do kompetencji STB należy między innymi przedstawianie rekomendacji dotyczącej stanowiska dyrektora CMRE⁸, zarządzającego instytucją należącą do struktury NATO STO, jednak zachowującą dużą autonomię.

⁶ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 1, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

⁷ W ramach swojej działalności NATO STO stale współpracuje również z innymi agendami Sojuszu – w tym z NATO Standardization Office oraz grupami doradczymi ds. uzbrojenia.

⁸ Od 2017 r. dyrektorem CMRE jest dr Catherine Warner. Dyrektora CMRE mianuje Sekretarz Generalny NATO na podstawie rekomendacji STB. Zob.: <https://www.cmre.nato.int/about-cmre/organisation-a-staff> [dostęp: 29.08.2021].

Radzie podlegają trzy ciała zarządcze:

- Biuro Głównego Naukowca (Office of the Chief Scientist) z siedzibą w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, zapewniające mu wsparcie w pełnieniu jego roli przewodniczącego STB, doradcy naukowego i szefa Biura.
- Biuro Wspierania Współpracy (Collaboration Support Office, CSO), mające siedzibę w Paryżu, pełni funkcje administracyjne, koordynuje prace badawcze paneli i odpowiada za publikację materiałów naukowych NATO STO. Rozpowszechnianie dorobku badawczego NATO STO na terenie poszczególnych państw sojusznicznych odbywa się poprzez Krajowe Centra Dystrybucji Publikacji NATO STO, których przedstawiciele są zaangażowani w działalność CSO związaną z zarządzaniem wiedzą⁹.
- Centrum Badań i Doświadczeń Morskich z siedzibą w La Spezia we Włoszech, które jest światowej klasy instytucją badawczo-rozwojową, koordynującą oraz prowadzącą badania naukowe skoncentrowane na domenie morskiej. Funkcja zarządcza pełniona przez CMRE dotyczy głównie tej domeny.

Wyjąwszy CMRE (które ma odrębny status)¹⁰, praca społeczności naukowo-badawczej NATO STO jest zorganizowana w ramach sześciu paneli i jednej grupy. Należą do nich cywilni i wojskowi badacze, naukowcy, eksperci techniczni i analitycy, którzy reprezentują środowiska akademickie, przemysł, organizacje rządowe i wojskowe. Panele mają swobodę w sprawach inicjowania, planowania swej działalności i zarządzania nią, musi być ona jednak zaakceptowana przez Radę (STB). Panele są wyspecjalizowanymi gremiami zajmującymi się poszczególnymi dyscyplinami naukowo-badawczymi. Prace nad konkretnymi projektami – związanymi z problemami naukowymi, technologicznymi lub operacyjnymi – prowadzą wyodrębnione w ramach paneli zespoły zadaniowe (*task teams*), w skład których wchodzi osoby wytypowane przez państwa członkowskie Sojuszu¹¹.

⁹ CSO tworzy dla sojuszników standardy zarządzania wiedzą. Czyni to za pośrednictwem Komitetu Zarządzania Informacją (Knowledge and Information Management Committee, KIMC), do którego należą międzynarodowi eksperci zarządzania wiedzą oraz przedstawiciele Krajowych Centrów Dystrybucji Publikacji NATO STO. Zadaniem KIMC jest upowszechnianie dobrych praktyk oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań, zasad i narzędzi w celu optymalizacji procesu gromadzenia, opracowania, przechowywania, wyszukiwania i udostępniania publikacji naukowych powstających w ramach NATO STO. Wszystkie te działania mają na względzie możliwie efektywne wykorzystanie wśród sojuszników zasobu wiedzy i informacji dostępnych w ramach organizacji. Zob.: „Biuletyn nr 2 Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO”, <https://cbw.wp.mil.pl/pl/articles/list/biuletyny-n/> [dostęp: 27.08.2021].

¹⁰ CMRE, koncentrujące swe prace badawczo-rozwojowe na domenie morskiej, zachowuje duży stopień autonomii w stosunku do reszty NATO STO.

¹¹ Prace paneli i zespołów są współfinansowane przez kraje mające swoich przedstawicieli w tych gremiach. Do wielu projektów zapraszani są również przedstawiciele państw stowarzyszonych z NATO w ramach Partnerstwa dla Pokoju (np. Szwecja) lub stale współpracującymi z NATO (jak Australia czy Japonia).

W Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii działa sześć paneli i jedna grupa:

- 1) panel ds. Technologii Stosowanych Pojazdów¹² – (Applied Vehicle Technology Panel – AVT);
- 2) panel ds. Medycyny i Czynników Ludzkich – (Human Factors and Medicine Panel – HFM);
- 3) panel ds. Technologii Systemów Informacyjnych (Information Systems Technology Panel – IST);
- 4) panel ds. Badań i Analiz Systemowych – (System Analysis and Studies Panel – SAS);
- 5) panel ds. Koncepcji i Integracji Systemów – (Systems Concepts and Integration Panel – SCI);
- 6) panel ds. Elektroniki i Sensorów – (Sensors and Electronics Technology Panel – SET);
- 7) grupa NATO ds. Modelowania i Symulacji – (NATO Modelling and Simulation Group, NMSG).

Najogólniej mówiąc, panele to kolektywy, które w ramach swych specjalności badają i rozwijają technologie na potrzeby sił zbrojnych państw członkowskich NATO. Ważnym zadaniem badaczy-specjalistów każdego z nich jest wypracowanie naukowo-technicznych standardów, które w siłach zbrojnych państw Sojuszu są wdrażane w ramach umów standaryzacyjnych (na przykład STANAG-ów). Przy tym jest istotne, by rozwiązania rekomendowane przez panele były nie tylko skuteczne i nowoczesne, ale też racjonalne pod względem finansowym. Działalność poszczególnych paneli została szczegółowo opisana poniżej.

PANEL DS. TECHNOLOGII STOSOWANYCH POJAZDÓW (APPLIED VEHICLE TECHNOLOGY PANEL – AVT)

MISJA

Misją panelu AVT jest dokładanie starań, by poprzez rozwój odpowiednich technologii poprawić osiągi, niezawodność, przystępność cenową i bezpieczeństwo nowych oraz starszych platform działających na lądzie i morzu, w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej¹³.

¹² W dokumentach resortu obrony narodowej przyjęto tłumaczenie nazwy instytucji (patrz przypis 3). Autorka artykułu analogicznie zastosowała tłumaczenia nazw części składowych organizacji. Brakuje przyjętych powszechnie rozwiązań w publikacjach dostępnych w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Przykładowe tłumaczenie nazwy jednego z paneli na stronie WWW Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej: <http://www.ioe.wat.edu.pl/aktualnosci3/dyplom-nato-sto-sensors-and-electronics-technology-dla-plk-dr-inz--krzysztofa-kopczynskiego/> [dostęp: 22.11.2021].

¹³ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 12, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Ten największy spośród paneli skupia ponad 1200¹⁴ naukowców, inżynierów i ekspertów technicznych. W kręgu ich zainteresowania są głównie pojazdy i urządzenia transportujące, a dokładniej platformy załogowe i bezzałogowe (o różnym stopniu autonomii), wykorzystywane do przenoszenia uzbrojenia i innego sprzętu wojskowego w różnych środowiskach operacyjnych: wodnym, lądowym, w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej. Specjaliści z tego panelu zajmują się także pracami analitycznymi i prognozowaniem kierunków rozwoju środków transportu.

Wyzwania, przed którymi stoi obecnie NATO, wymagają od specjalistów AVT opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i dostarczania odpowiednich technologii pozwalających na projektowanie udoskonalonych urządzeń transportujących o zwiększonych parametrach w zakresie: ładowności, zasięgu, prędkości, przeżywalności, możliwości przenoszenia i wszechstronności zastosowań, a przy tym łatwiejszych w użytkowaniu, bezpieczniejszych i ekonomiczniejszych w codziennej eksploatacji.

Zainteresowania badawcze multidyscyplinarnego panelu AVT są bardzo różnorodne i rozległe, poza tym coraz częściej wymagają ścisłej współpracy z pozostałymi panelami NATO STO. Tradycyjnie jednak AVT pozostaje kluczowym panelem dla następujących obszarów¹⁵ zaliczanych w NATO STO do priorytetów badawczych – zarówno dzisiaj, jak i w najbliższej przyszłości:

- zastosowania technologii hipersonicznych (m.in. pojazdy hipersoniczne);
- dalszy rozwój platform autonomicznych we wszystkich środowiskach ich eksploatacji;
- technologie związane z ochroną platform i ich przetrwaniem na polu walki;
- wiroplaty i śmigłowce przyszłości;
- rozwój bezzałogowych śmigłowców bojowych oraz współpraca maszyn załogowych z BSP różnego typu;
- statki powietrzne pionowego startu i lądowania;
- rozwój nowatorskich i inteligentnych materiałów, struktur i technologii produkcyjnych;
- innowacyjne technologie systemów napędowych i energetycznych;
- amunicja mało wrażliwa¹⁶;
- zarządzanie zapasami środków bojowych i materiałów pędnych: bezpieczne ich składowanie, monitorowanie stanu technicznego (dzięki czujnikom) oraz przyjazne dla środowiska unieszkodliwianie.

Organizowanie pracy dużej społeczności naukowej panelu AVT i zarządzanie nią wymagało wprowadzenia odpowiedniej struktury wewnętrznej. Jego działalność została podzielona na trzy wzajemnie się uzupełniające obszary badań, reprezentowane

¹⁴ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 12, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

¹⁵ Tamże.

¹⁶ Insensitive Munitions, amunicja typu IM.

przez trzy grupy, wewnątrz których wyodrębniono zespoły zadaniowe (*task teams*), które pracują nad poszczególnymi projektami lub zagadnieniami. W panelu AVT działa kilkadziesiąt zespołów rocznie. Ich liczebność, priorytety badawcze i stopień aktywności zależą od aktualnych problemów związanych z sytuacją na świecie i długoterminowymi potrzebami państw Sojuszu oraz od inicjatywy samych naukowców współpracujących z NATO STO. Trzy duże grupy wydzielone w ramach panelu AVT noszą nazwy odpowiadające ich kompetencjom badawczym¹⁷:

- 1) Systemy mechaniczne, konstrukcje i materiały (Mechanical Systems, Structures and Materials) nowych pojazdów i platform oraz doskonalenie już istniejących. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy:
 - monitorowanie stanu technicznego, ocena uszkodzeń, naprawy polowe, samonaprawa;
 - zastosowanie nowych materiałów (inteligentne oraz wielofunkcyjne materiały i konstrukcje);
 - badanie obciążeń strukturalnych i dynamiki;
 - zmniejszanie poziomu hałasu i wibracji;
 - przeciwdziałanie degradacji (w tym korozji i zmęczeniu);
 - podnoszenie przystępności cenowej, trwałości i niezawodności, łatwości obsługi i konserwacji;
 - ograniczanie wpływu na środowisko naturalne;
 - lekkie opancerzenia pojazdów i osób.
- 2) Systemy napędowe i zasilające (Propulsion and Power Systems, PPS). Grupa ds. PPS skupia się na wyzwaniach związanych z następującymi zagadnieniami:
 - budowa systemów napędowych;
 - konwersja paliw i energii, efektywność i adaptacyjność paliw i źródeł energii, nowe materiały pędne;
 - dynamika płynów i gazów w silnikach przelotowych;
 - pomocnicze pokładowe jednostki zasilające;
 - rakiety na paliwo stałe i ciekłe;
 - systemy elektryczne;
 - ochrona przeciwpożarowa.
- 3) Osiągi, sterowanie i fizyka płynów (Performance, Stability and Control, Fluid Physics, PSF). Grupa ds. PSF koncentruje się na problemach takich jak:
 - osiągi pojazdów i platform;
 - sterowanie, stateczność i kontrola;
 - aerodynamika i hydrodynamika;
 - aerotermodynamika, aero- i hydroakustyka;

¹⁷ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 12, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

- analiza i projektowanie;
- teoretyczna, eksperymentalna i obliczeniowa dynamika płynów;
- zastosowania i metody redukcji oporów;
- autonomiczne wyrzutnie i pojazdy inżynieryjne.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Zilustrowaniu działalności badawczej ekspertów z panelu AVT niech posłużą przykłady najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2019-2020, które zostały opisane w corocznie wydawanej publikacji *Highlights NATO Science and Technology Organization*.

- 1) *Hybrydowe/elektryczne systemy napędu lotniczego do zastosowań wojskowych (Hybrid/electric Aero-propulsion Systems for Military Applications; AVT-323)*¹⁸.

Zajmujący się tytułowym zagadnieniem zespół AVT-323 przygotował międzynarodowe sympozjum poświęcone tematyce zaawansowanych pojazdów wykorzystujących technologie napędu hybrydowego/elektrycznego i sprzężonego. Sympozjum umożliwiło specjalistom z wielu dziedzin upowszechnienie ich najnowszych odkryć oraz zapoznanie innych zainteresowanych stron z pojawiającymi się trendami technologicznymi i ich wpływem na wymagania operacyjne w przyszłości. Szczególnie istotne było zapoznanie wszystkich uczestników z aspektami technicznymi, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu, certyfikacji i eksploatacji przyszłych statków powietrznych NATO.

- 2) *Wielodyscyplinarny projekt oraz ocena osiągnięć skutecznego i zwinnego bojowego bezzałogowego statku powietrznego NATO (Multi-disciplinary Design and Performance Assessment of Effective, Agile NATO Air Vehicles; AVT-251)*¹⁹.

Zespół zadaniowy AVT-251 przeprojektował już istniejący uniwersalny bezzałogowy powietrzny pojazd bojowy (UCAV), by uzyskać pojazd spełniający specyficzne wymagania misji wojskowej dla zaawansowanego zwinnego UCAV. Przebudowy projektu dokonano w środowisku wielodyscyplinarnym (bez dodatkowych testów w tunelu aerodynamicznym) i stanowi ona dobry przykład tego, jak nowoczesne narzędzia projektowe i analityczne usprawniają proces projektowania samolotów wojskowych, tak aby w krótkim czasie uzyskać projekt relatywnie łatwy i możliwy do wdrożenia.

- 3) *Technologie zarządzania stanem amunicji: wpływ na zdolności operacyjne, interoperacyjność, koszty cyklu życia oraz pozyskiwanie zapasów pocisków raketowych w państwach NATO (Munition Health Management Technologies: Effects on Operational Capability, Interoperability, Life-cycle Cost and Acquisition of Missile Stockpiles of NATO Nations; AVT-292)*²⁰.

¹⁸ 2019 Highlights NATO Science And Technology Organization, s. 37, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

¹⁹ Tamże, s. 14.

²⁰ Tamże, s. 45.

Panel AVT zorganizował w siedzibie głównej NATO prezentację z myślą o przedstawieniu decydentom, w tym krajowym dyrektorom do spraw uzbrojenia organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO) i użytkownikom końcowym, korzyści płynących z różnych technologii dotyczących zarządzania stanem broni i amunicji, które obejmują:

- zarządzanie procesem nabywania broni i amunicji;
- wspólne korzystanie z zapasów (na podstawie umów ramowych państw sojusznicznych);
- oszczędności wynikające z obniżenia kosztów cyklu życia broni i amunicji (mierzenie rzeczywistego zużycia w sposób nieniszczący);
- poprawę bezpieczeństwa;
- korzyści dla zdolności operacyjnych i poprawę interoperacyjności.

Powyższe możliwości pojawiły się dzięki takim technologiom jak: integracja czujników, internet rzeczy (IoT) oraz zarządzanie danymi i informacjami połączonymi w ramach otwartej architektury.

4) *Ocena technologii przeciwołodziennych i odładzających dla pojazdów powietrznych i morskich (Assessment of anti-icing and de-icing Technologies for Air and Sea Vehicles; AVT-299)*²¹.

Wojskowe statki powietrzne i okręty operujące w zimnych i wilgotnych środowiskach są narażone na bardzo groźne w skutkach oblodzenie. Aby móc efektywnie działać w takich warunkach, pojazdy te muszą być wyposażone w skuteczny system ochrony przed oblodzeniem (Ice Protection Systems, IPS). Zespół AVT-299 dokonał pogłębionej oceny tradycyjnych oraz najnowszych technologii i przygotowuje rekomendacje w sprawie najskuteczniejszych technologii pozwalających zabezpieczyć przed lodem wojskowe pojazdy powietrzne i morskie państw NATO.

5) *Sytuacja i wyzwania związane z hipersonicznymi zagrożeniami operacyjnymi (Status and Challenges Posed by Hypersonic Operational Threats; AVT-ST-008)*²².

Wobec posiadania przez Rosję i Chiny systemów broni hipersonicznej Sojusz i państwa członkowskie muszą rozważyć, jak wpływa to na postawę odstraszenia NATO oraz jakie środki należy podjąć w zakresie własnych zdolności hipersonicznych i zdolności do obrony przed zagrożeniem hipersonicznym ze strony przeciwnika.

Zadania, które w związku z tym postawiono przed zespołem specjalistów AVT-ST-008, obejmują:

- zebranie informacji o możliwościach i ograniczeniach systemów broni hipersonicznej;
- ocenę potencjalnego zagrożenia ze strony systemów przeciwnika;
- przedstawienie przeglądu wyzwań technicznych związanych z projektowaniem pojazdów hipersonicznych;

²¹ 2020 Highlights NATO Science and Technology Organization, s. 27, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

²² Tamże, s. 40.

- wskazanie na obecne luki w zdolnościach w ramach NATO;
 - przedstawienie wniosków i rekomendacji dla planistów wojskowych i decydentów w NATO.
- 6) *Projektowanie strzelnic i zarządzanie nimi w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko (Range Design and Management for Reduced Environmental Impacts; AVT-291)*²³.

Struktura sojusznicza sił NATO wymaga szkoleń bojowych na dużą skalę, odbywających się na wojskowych poligonach z użyciem ostrej amunicji. Przy niewłaściwym zarządzaniu szkolenia mogą stanowić istotne obciążenie dla środowiska naturalnego i negatywnie wpływać na zdrowie ludzi.

W projekcie poświęconym rozwiązaniu wymienionych problemów zespół AVT-291 skupił się na innowacyjnej technologii i praktykach projektowych, które sprawią, że składniki amunicji nie będą wpływały negatywnie na środowisko między innymi dzięki:

- zminimalizowaniu zanieczyszczenia gleby resztkami pocisków;
- ograniczaniu hałasu;
- zapobieganiu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i wód gruntowych;
- monitorowaniu i zapobieganiu migracji zanieczyszczeń poza obszar poligonu.

W efekcie przeprowadzonych badań i analiz specjaliści z AVT-291 opracowali zestaw rekomendacji w sprawie zrównoważonego projektowania i wykorzystywania poligonów wojsk NATO. Wykazali, że wdrożenie innowacyjnych technologii monitorowania ograniczania skutków szkoleń bojowych oraz rekultywacja terenów doprowadzi do powstania w krajach Sojuszu bardziej zrównoważonych poligonów.

NAJBARDZIEJ AKTUALNE TEMATY BADAWCZE PANELU AVT

Poniżej przedstawiono tytuły najbardziej aktualnych projektów, których kontynuację lub rozpoczęcie zaplanowano na 2021 rok²⁴:

- *Trade-space Exploration to Support the Early Stage Design of Effective & Affordable (Fleets) of Warships;*
- *Low Noise Aero-Acoustic Design for Turbofan Powered NATO Air Vehicles;*
- *High Speed Rotorcraft Analysis and Evaluation;*
- *Assessments of Numerical Simulation Methods for Turbulent Cavitating Flows;*
- *Standardization Recommendation (STANREC) Development for Next-Generation NATO Reference Mobility Model (NRMM);*
- *In-Flight Demonstration of Ice-phobic Coating and Ice Detection Sensor Technologies;*
- *RTG CDT on Augmented Reality (AR) to Enhance Situational Awareness for Armoured Fighting Vehicle Crew;*
- *Robotics and Laser/Plasma – Paint Interaction in Paint Removal;*

²³ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 36.

²⁴ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 14-16, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

- *Preparation and Characterization of Energetic Materials;*
- *Development and Evaluation of an Advanced PACVD TiN/TiCN Coating for Military Vehicle Bearing Applications;*
- *Turbulence and the Aerodynamic Optimization of Nonplanar Lifting Systems;*
- *Investigation of Sub-Idle Gas Turbine Performance;*
- *Assessment of Environmental and Toxicological Impacts Associated with Ammunition: Lifecycle Approach to Assist the REACH Regulation;*
- *Measurement of Soil Mechanical Properties Related to the Traffic-Ability of Military Vehicles on Typical Estonian Soils;*
- *Novel Active Fire Modelling and Prediction Methods Using Manned and Unmanned Aircraft Vehicle;*
- *Hypersonic Operational Threats;*
- *NexGen Rotorcraft Impact on Military Operations;*
- *RLS Advanced Computational Fluid Dynamics Methods for Hypersonic Flows;*
- *Physics of Failure for Military Platform Critical Subsystems;*
- *Impact of Underwater Dumped Munitions and Maritime Safety, Security and Sustainable Remediation;*
- *Goal-driven, Multi-Fidelity Approaches for Military Vehicle System-Level Design;*
- *Integration of Propulsion, Power, and Thermal Subsystem Models into Air Vehicle Conceptual Design;*
- *Multi-Fidelity Methods for Military Vehicle Design;*
- *Intelligent Solutions for Improved Mission Readiness of Military UxVs;*
- *Technologies for Future Distributed Engine Control Systems (DECS).*

PANEL DS. MEDYCZYNY I CZYNNIKÓW LUDZKICH (HUMAN FACTORS AND MEDICINE PANEL – HFM)

Panel powstał w 1997 roku jako Human Factors Panel, co można przetłumaczyć jako: panel badający wpływ czynników ludzkich. We wczesnych latach w jego pracach mocno były reprezentowane zagadnienia medycyny lotniczej. Nic dziwnego, gdyż znacząca część panelistów rekrutowała się spośród byłych członków Panelu Medycznego ds. Lotnictwa i Astronautyki²⁵, wchodzącego w skład Grupy Doradczej ds. Badań i Rozwoju Lotnictwa²⁶.

Z czasem spektrum zainteresowań badawczych bardzo się poszerzyło, dodano między innymi zagadnienia z zakresu medycyny wojskowej, przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym²⁷, a także coraz intensywniej rozwijano projekty związane z czynnikami ludzkimi, ludzką efektywnością oraz psychologią wojskową i naukami behawioralnymi.

²⁵ Aerospace Medical Panel.

²⁶ Advisory Group for Aerospace Research and Development, AGARD.

²⁷ Chemical, biological, radiological, nuclear, CBRN.

MISJA

Obecnie misję, jaką mają pełnić prace badawcze społeczności naukowej współpracującej w ramach HFM, określa się szeroko.

Misją panelu HFM jest optymalizacja ochrony zdrowia i dobrostanu sił zbrojnych oraz poziomu wykonania przez nie zadań w środowisku operacyjnym, co rodzi potrzebę zrozumienia i wzięcia pod uwagę fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych oraz poznawczych uwarunkowań działania personelu wojskowego, obejmujących środowisko oraz charakter działań²⁸.

Osiągnięciu założonych celów sprzyjać mają wymiana informacji, eksperymenty i testy prowadzone w terenie. Zgromadzona wiedza i doświadczenie praktyczne powinny zapewnić personelowi wojskowemu, działającemu w niekorzystnych warunkach środowiska – zdrowie i dobre samopoczucie, wysoką wydajność oraz odpowiednie środki ochrony.

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Ponieważ zakres zainteresowań multidyscyplinarnego panelu HFM jest bardzo szeroki i obejmuje przeróżne aspekty czynników ludzkich oraz zagadnienia medyczne, w działalności panelu można wyodrębnić trzy²⁹ wzajemnie się uzupełniające obszary badań.

1) Efektywność indywidualna i grupowa (Human Effectiveness).

Miarą efektywności indywidualnej i grupowej personelu wojskowego jest zdolność osiągania celów misji (osiąganie pożądaných rezultatów). Projekty badawcze z tej dziedziny koncentrują się na podnoszeniu efektywności działań wojskowych poprzez uwzględnienie aspektów psychospołecznych, organizacyjnych, kulturowych i poznawczych. Istotne jest zrozumienie i branie pod uwagę zagadnień etycznych, kwestii jakości przywództwa oraz budowania odporności psychicznej i zdolności adaptacji do zmiennych wymagań i warunków.

Efektywności organizacyjnej z pewnością sprzyja optymalizowanie sposobu zarządzania zasobami ludzkimi (metody selekcji personelu, szkolenia, motywowanie, ścieżki rozwoju itp.), zrozumienie i uwzględnienie zagadnień związanych z interoperacyjnością, podejmowaniem decyzji, wspólną świadomością sytuacyjną oraz grupową adaptacją do zmiennych wymagań.

2) Systemy interakcji człowieka z systemami technicznymi (Human-System Interaction, HSI).

²⁸ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2019, February 2019, s. 16, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

²⁹ STO Collaborative Programme of Work and Budget For Year 2015, January 2015, s. 12, <https://www.sto.nato.int/2015WhiteBook> (pdf) [dostęp: 20.08.2020]. Uwaga: w opracowaniu pozostawiono podział na trzy grupy (jako czytelniejszy), mimo że w nowszych dokumentach NATO STO jest mowa o podziale panelu na dwie grupy badawcze: Health, Medicine and Protection (HMP) oraz Human Systems and Behaviour (HSB). Zob.: NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2019, February 2019, s. 16, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

Projekty badawcze prowadzone w tej dziedzinie dotyczą czynników ludzkich i koncentrują się na analizie, projektowaniu, ewaluacji i testowaniu interakcji człowieka z systemami technicznymi. HSI dotyczy ludzi w ich różnych rolach w systemach (jako operatorów, konserwatorów, trenerów, projektantów itd.), systemów obejmujących sprzęt, oprogramowanie i procesy (w tym proces akwizycji i proces projektowania) oraz integracji wszystkich tych elementów w celu optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa całości. Dąży się do tego, by ludzie i systemy autonomiczne wzajemnie elastycznie dopasowywali się i skutecznie współpracowali ze sobą, aby osiągnąć wspólny cel.

Projektowanie i budowa takich systemów wymaga interdyscyplinarnego podejścia badawczego, obejmującego wiedzę z zakresu mechanizmów postrzegania zmysłowego, procesów poznawczych i przetwarzania informacji przez człowieka oraz podstaw ergonomii. Dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika decyduje o użyteczności całego systemu.

3) Medycyna wojskowa i ochrona człowieka (Health, Medicine and Protection, HMP).

Zadaniem specjalistów zajmujących się medycyną wojskową jest prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu znalezienie najlepszych metod zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie pokoju i wojny. Podczas ćwiczeń, operacji wojskowych i wojny podstawową rolę wojskowej służby zdrowia jest utrzymanie przy życiu jak największej liczby rannych i chorych, możliwie najszybsze przywrócenie im zdolności bojowych lub zdolności do pracy, ograniczenie do minimum inwalidztwa oraz utrzymanie na najwyższym poziomie zdolności bojowej wojsk.

Zmiany i innowacje w zakresie technologii dotyczących medycyny pola walki i medycyny stanów nagłych muszą nadażać za rozwojem systemów uzbrojenia oraz dopasowywać się do technik i domen prowadzenia działań operacyjnych. Obecne standardy opieki nad ofiarami działań militarnych przewidują, by ciężiej poszkodowanych ewakuować do specjalistycznych ośrodków, aby szybko zapewnić im zabiegi ratujące życie, kończyny czy wzrok.

Jak wiadomo, współczesna medycyna stała się dziedziną wysoce specjalistyczną, szczególnie dotyczy to medycyny wojskowej. Dodatkowo medycyna wojskowa znacząco wykracza poza tradycyjne obszary kliniczne i obejmuje również takie dyscypliny jak: medycyna prewencyjna, ratunkowa, diagnostyka medyczna, rozpoznanie i skrining epidemiologiczny (badania przesiewowe), telemedycyna, medycyna pracy, zdrowie środowiskowe czy ewakuacja medyczna z pola walki.

Grono specjalistów panelu HFM zajmujących się ochroną człowieka koncentruje się na badaniach mających na celu podnoszenie fizjologicznej tolerancji ludzi oraz ich zdolności do przetrwania w niekorzystnych i często ekstremalnych środowiskach, w jakich prowadzone są misje.

Począwszy od lat 60. ubiegłego wieku obszarem o szczególnie wysokim priorytecie jest ochrona przed skażeniami środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi. Poza tym naukowcy opracowują środki zaradcze oraz sposoby ochrony organizmu ludzkiego przed szkodliwym wpływem na przykład: zimna, gorąca, ciśnienia atmosferycznego, hałasu, wibracji, przyspieszenia, ruchu, promieniowania jonizującego i niejonizującego.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Poniżej przedstawiono przykłady najistotniejszych zagadnień, którymi zajmowali się w latach 2019-2020 eksperci z panelu ds. medycyny i czynników ludzkich:

1) *Skanowanie 3D z myślą o dopasowaniu odzieży wojskowej i logistyki (3D Scanning for Clothing Fit and Logistics, HFM-266)*³⁰.

Wobec zróżnicowanego wymiaru ciał żołnierzy zarówno odzież, jak i wyposażenie muszą być odpowiednio dopasowane, co jest podyktowane względami ergonomicznymi. Zespół HFM-266 zajął się badaniem technologii skanowania 3D, aby lepiej dostosowywać odzież do wymiarów i budowy danego żołnierza w celu poprawy jego ochrony, swobody poruszania się i – finalnie – przeżywalności.

2) *Profilaktyka i postępowanie w przypadku bólu szyi u personelu lotniczego (Aircrew Neck Pain Prevention And Management, HFM-252)*³¹.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród załóg lotniczych na całym świecie niezmiennie dokumentują wysoką częstotliwość (ponad 75% w krajach Sojuszu) występowania bólu szyi. Ciężkie hełmy, ekstremalne pozycje, wibracje i wysokie przeciążenia, długotrwałe misje oraz słaba kondycja fizyczna – to niektóre z możliwych czynników ryzyka bólu szyi. Ból taki stwarza zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i sprawności lotników. Zespół HFM-252, który badał niniejsze zagadnienie, zarekomendował 29 rozwiązań (proceduralnych, ergonomicznych, inżynierskich, profilaktycznych, leczniczych i administracyjnych) mających pomóc w uporaniu się z problemem bólu szyi lotników.

3) *Przechodzenie weteranów wojskowych z czynnej służby do życia cywilnego (The Transition of Military Veterans from Active Service to Civilian Life, HFM-263)*³².

Zespół HFM-263 był pierwszym w NATO STO, który zastosował wielonarodowe podejście do przeanalizowania procesu przechodzenia wojskowych z czynnej służby do życia cywilnego. Odnośnie do tej kwestii miał za zadanie:

- zidentyfikować stosowane w krajach Sojuszu programy, polityki i procesy;
- udokumentować dotychczasowe badania i doświadczenia;
- opracować rekomendacje i wskazać najlepsze praktyki.

4) *Najnowsze biotechnologie i zwiększanie zdolności organizmu ludzkiego dla przyszłych sił zbrojnych (Emerging Biotechnology and Human Enhancement Technologies for the Future Force, HFM-335)*³³.

³⁰ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 11.

³¹ Tamże, s. 19.

³² Tamże, s. 26.

³³ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 33.

Eksperti z zespołu HFM-335 weszli w skład specjalistycznej grupy badawczej, której celem jest przeprowadzenie analizy porównawczej i zarekomendowanie najbardziej obiecujących biotechnologii i pól działania dotyczących zwiększania wydolności organizmu ludzkiego. Do tej chwili zespół uzgodnił kwestie terminologiczne oraz zidentyfikował kluczowe dla NATO obszary badawcze, do których należą:

- sprawność bojowa żołnierzy (oceniana pod względem psychofizycznym, poznawczym, szkoleniowym oraz interfejsu człowiek-maszyna);
- medycyna wojskowa (leczenie urazów bojowych, biodruk 3D i inżynieria tkankowa, leczenie – szczepienia, leki, telemedycyna);
- ochrona sił własnych (czujniki przeciw broni biologicznej i chemicznej, odkażanie, przeciwdziałanie epidemii);
- systemy bojowe (oraz dotyczące ich: logistyka, utrzymanie sensory, zasilanie i paliwa);
- bezpieczeństwo i kompatybilność (pod względem: etycznym, prawnym, społecznym, środowiskowym i dotyczącym biobezpieczeństwa).

5) *Umiejętności a leki uspokajające. Jak radzić sobie w społecznym środowisku informacyjnym (Skills and Chill Pills: Navigating the Cyber-Social Information Environment, HFM-ET-193)*³⁴.

W ciągu ostatnich kilku lat systematycznie wzrasta wykorzystanie mediów społecznościowych do siania propagandy, dezinformacji i manipulacji jako elementów walki informacyjnej, mającej na celu między innymi szerzenie nieufności i chaosu, a w konsekwencji zdestabilizowanie zachodnich demokracji. W związku z tym zespół HFM-ET-193 miał za zadanie:

- zidentyfikować luki w wiedzy personelu wojskowego – osób niebędących specjalistami ds. komunikacji (STRATCOM) i/lub operacji psychologicznych (PSYOPS) – na temat zagrożeń społeczeństwa informacyjnego;
- dostarczyć jasnych wskazówek szkoleniowych pozwalających wypełnić te luki i zmniejszyć podatność na wymienione zagrożenia związane z mediami społecznościowymi.

6) *COVID-19 a przywództwo w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznaczonym świecie (COVID-19 Leadership in Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous World, HFM-337)*³⁵.

Pandemia COVID-19 znacząco zmieniła sposób funkcjonowania i interakcji na szczeblu taktycznym oraz na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wymaga to odpowiednio dostosowanego przywództwa, bo obecnie liderzy na wszystkich szczeblach są zmuszeni, by inaczej myśleć, decydować i zachowywać się. Zagadnieniem przywództwa w środowiskach charakteryzujących się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością zajął się zespół HFM-337.

³⁴ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 39.

³⁵ Tamże, s. 44.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PODEJMOWANE PRZEZ PANEL HFM

A oto tytuły projektów, których kontynuacja lub rozpoczęcie zostały zaplanowane na 2021 rok:

- *Health Risk Assessment for Chemical Exposures of Military Interest;*
- *Responding to the Threat of Western Foreign Terrorist Fighters;*
- *Leveraging Technology in Military Mental Health;*
- *Advances In Military Personnel Selection;*
- *Understanding and Reducing Skill Decay;*
- *Digital and Social Media Assessment for Effective Communication and Cyber Diplomacy;*
- *Reducing the Dismounted Soldiers Burden;*
- *Human-Autonomy Teaming: Supporting Dynamically Adjustable Collaboration;*
- *Social Media and Information Technology for Disaster and Crisis Response;*
- *Human Systems Integration Approach to Cyber Security;*
- *Chemical, Biological and Radiological Defence;*
- *Suicide Prevention;*
- *Integrated Approach to Cyber Defence: Human in the Loop;*
- *Regenerative Medicine – Today and in future;*
- *Enhancing Warfighter Effectiveness with Wearable Bio Sensors and Physiological Models;*
- *Solutions for Combat Casualty Care;*
- *Leadership Tools for Suicide Prevention;*
- *Preventing and Countering Radicalisation to Violence;*
- *Personalized Medicine in Mental Health and Performance;*
- *Advances in Military Personnel Selection;*
- *Assessment of Augmentation Technologies for Improving Human Performance;*
- *Synthetic Biology in Defence: Opportunities and Threats;*
- *Cognitive Neuroenhancement: Techniques and Technology;*
- *Fatigue Management in Aircrew;*
- *Personnel Retention in the Armed Forces;*
- *Human Systems Integration for Meaningful Human Control over AI-based Systems;*
- *Biomedical Bases of Mental Fatigue and Military Fatigue Countermeasures.*

PANEL DS. TECHNOLOGII SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
(INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY PANEL – IST)

MISJA

Misją panelu IST jest rozwój i upowszechnianie w ramach Sojuszu technologii mających na celu usprawnienie systemów dowodzenia, kierowania, łączności

i informacji (C3I)³⁶, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, interoperacyjności i bezpieczeństwa cybernetycznego, a także bezpieczne i ekonomiczne dostarczanie wojsku, planistom i strategom niezawodnych i użytecznych informacji, które trafią do nich we właściwym czasie i w zrozumiałej postaci³⁷.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Ekspertsi współpracujący w panelu IST koncentrują się na przedsięwzięciach badawczych pomagających efektywnie dostarczać wiarygodne i istotne informacje, a także na rozwoju technologii wykorzystywanych przy modelowaniu, symulacji i szkoleniu. Program prac IST jest zorganizowany w ramach czterech grup tematycznych obejmujących następujące dziedziny i zagadnienia:

- 1) Zarządzanie informacją i wiedzą³⁸:
 - architektura systemu wspomagania decyzji;
 - eksploracja danych;
 - hurtownie danych;
 - fuzja informacji;
 - filtrowanie informacji;
 - wizualizacja;
 - systemy oparte na wiedzy;
 - sztuczna inteligencja.
- 2) Wojna informacyjna i zapewnienie bezpieczeństwa informacji³⁹:
 - INFOSEC – bezpieczeństwo systemów informatycznych (Information System Security);
 - COMPUSEC – bezpieczeństwo systemów komputerowych (Computer Systems Security);
 - COMSEC – bezpieczeństwo łączności (Communications Security);
 - TRANSEC – bezpieczeństwo przesyłu danych (Transmission Security);
 - zapewnienie bezpieczeństwa informacji i systemów.
- 3) Komunikacja i sieci⁴⁰:
 - przesyłanie głosu, danych i obrazu przez łącza o niekorzystnych parametrach;
 - zarządzanie siecią;
 - bezpieczeństwo sieci;
 - komunikacja mobilna;
 - komunikacja satelitarna.

³⁶ Ang. Command, Control, Communications and Information (C3I).

³⁷ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 23, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

³⁸ Ang. Information and Knowledge Management.

³⁹ Ang. Information Warfare and Assurance.

⁴⁰ Ang. Communications and Networks.

- 4) Technologie pomocnicze⁴¹:
- inżynieria oprogramowania;
 - technologie obliczeniowe;
 - gromadzenie wymagań;
 - technologie dotyczące modelowania i symulacji;
 - architektury i standardy systemów modelowania i symulacji;
 - rozpoznawanie mowy;
 - oprogramowanie i narzędzia służące pracy grupowej.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Do najważniejszych przedsięwzięć, którymi w latach 2019-2020 zajmowali się badacze z panelu IST należały m.in:

- 1) *Wyzwania związane z big data: świadomość sytuacyjna i wspomaganie decyzji (Big Data Challenges: Situation Awareness and Decision Support, IST-178)*⁴².

Zespół IST-178 zorganizował spotkanie naukowców i ekspertów z różnych paneli i grup tematycznych NATO STO, które stało się okazją do zaprezentowania i przedyskutowania wyników pracy, problemów i wyzwań związanych z przeszukiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem ogromnych, złożonych i dynamicznych zbiorów danych (big data). Warsztaty między innymi umożliwiły ukazanie korzyści i zagrożeń związanych z zastosowaniem big data w odniesieniu do świadomości sytuacyjnej i podejmowania decyzji.

- 2) *Oparta na treści analityka multimediów (Content Based Multi-Media Analytics, CBMA, IST-144)*⁴³.

Nowatorskie podejście zespołu IST-144 umożliwiło pozyskanie użytecznej wiedzy z bardzo dużych zasobów surowych danych dostarczanych przez multimedia. Zakłada ono poddanie wyników odbywającej się „w czasie rzeczywistym” analizy heterogenicznych strumieni multimedialnych ludzkiemu kontekstowemu rozumieniu (w tym intuicyjnemu), co pozwala osiągnąć lepszy i kompleksowy „widok” problemu i/lub rozwiązania.

Ocenia się, że zastosowanie takiego podejścia znacznie poprawi możliwości NATO w zakresie pozyskiwania zaawansowanej wiedzy z wielkich zbiorów danych i w efekcie udoskonali świadomość sytuacyjną oraz podejmowanie decyzji.

- 3) *Wykorzystanie internetu rzeczy w działalności wojskowej (Military Applications of Internet of Things, IST-147)*⁴⁴.

Zajmujący się tytułowym zagadnieniem zespół IST-147 miał za zadanie ocenić potencjalne zagrożenia i korzyści z wdrożenia internetu rzeczy (IoT) w domenie

⁴¹ Ang. Architectures and Enabling Technologies.

⁴² 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 35.

⁴³ Tamże, s. 41.

⁴⁴ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 44.

wojskowej. Za najważniejsze wyzwania zostały uznane bezpieczeństwo, zarządzanie zaufaniem i heterogeniczność, przy czym zaproponowano możliwe podejścia do tych wyzwań.

Szczególną przydatność IoT dla domeny wojskowej zespół widział przede wszystkim w dziedzinach takich jak: pomoc humanitarna i usuwanie skutków katastrof, zwalczanie terroryzmu, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, monitorowanie stanu fizjologicznego personelu wojskowego oraz pozyskiwanie informacji budujących świadomość sytuacyjną.

4) *Demonstrator technologii w zakresie interoperacyjności bezzałogowych systemów naziemnych oraz dowodzenia i kontroli (Capability Concept Demonstrator for Interoperability Within Unmanned Ground Systems and Command and Control, IST-149)*⁴⁵.

Demonstrator technologii (Capability Concept Demonstrator, CCD) to prototyp, który służy jako sprawdzian koncepcji i model demonstracyjny dla nowej technologii, udowadniając jej wykonalność i ilustrując możliwe zastosowania.

Celem grupy IST-149 było zaprojektowanie i wypróbowanie demonstratora, który testowałby standardy interoperacyjności dla bezzałogowych pojazdów naziemnych (Unmanned Ground Vehicles, UGV) oraz systemu dowodzenia i kontroli. Zadanie zostało pomyślnie wykonane podczas ćwiczeń na norweskim poligonie doświadczalnym, w których wzięły udział różne UGV.

5) *Wizualna eksploracja danych (Exploratory Visual Analytics, IST-141)*⁴⁶.

Stale rosnąca dostępność ogromnych ilości złożonych, wieloaspektowych danych stwarza bezprecedensowe możliwości ich zastosowań militarnych. Konwencjonalne podejścia do ich wykorzystania nie w pełni się sprawdzają. Decydenci potrzebują przystępnych narzędzi, które pozwolą im szybko zrozumieć sens prezentowanych danych i podjąć właściwe decyzje. Skutecznych narzędzi może dostarczyć wizualna eksploracja danych (analityka wizualna), która wiąże się z odsłanianiem relacji i wzorców, odkrywaniem nieprawidłowości lub wyjątków i – dzięki interaktywnym interfejsom wizualnym – obrazowaniem ich w czytelny dla użytkownika sposób. Dla NATO jest to kwestia zdobywania zaawansowanej świadomości sytuacyjnej, a tym samym zyskiwania przewagi informacyjnej. Badacze z zespołu IST-141 współpracowali nad tytułowym zagadnieniem z członkami paneli SAS, HFM oraz NATO Communications and Information Agency.

6) *Zorientowane na misję badania naukowe, prowadzone na potrzeby podejmowania decyzji wojskowych, dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji i big data (Mission-Oriented Research for AI and Big data for Military Decision Making, IST-173)*⁴⁷.

Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed NATO, wielodyscyplinowy zespół specjalistyczny IST-173 opracował pierwszą wersję programu działań naukowo-technicznych

⁴⁵ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 31.

⁴⁶ Tamże, s. 55.

⁴⁷ Tamże, s. 57.

w dziedzinie rozwoju wykorzystania sztucznej inteligencji i big data na potrzeby podejmowania decyzji wojskowych. Program zawiera przegląd aktualnego stanu badań i identyfikuje kluczowe obszary, w których potrzebne są nowe badania.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PODEJMOWANE PRZEZ PANEL IST

Wśród przedstawionych wcześniej projektów badawczych dominowały tematy związane z big data i sztuczną inteligencją w kontekście ich zastosowań w systemach podejmowania decyzji. Istotnych dla wojska zagadnień, którym panel IST poświęca uwagę, jest znacznie więcej. Oto tytuły projektów kontynuowanych lub rozpoczętych w 2021 roku⁴⁸:

- *Electromagnetic Environment Situational Awareness for NATO IST-152 RTG Intelligent, Autonomous and Trusted Agents for Cyber Defence and Resilience;*
- *Human in the Loop Considerations for Artificial Intelligence;*
- *Efficient Group and Information Centric Communications in Mobile Military Heterogeneous Networks Deep Machine Learning for Cyber Defence;*
- *Securing Unmanned and Autonomous Vehicles for Mission Assurance;*
- *High-Level Fusion of Hard and Soft Information for Intelligence;*
- *Adaptive Information Processing and Distribution to Support Command and Control;*
- *Robustness and Accountability in Machine Learning Systems;*
- *FMN Cloud-Based Coalition Security Architecture;*
- *Airborne Beyond Line of Sight Communication Network;*
- *Secure Underwater Communications for Heterogeneous Network-Enabled Operations;*
- *Full Duplex Radio Technology for Military Applications;*
- *Federated Interoperability of Military C2 and IoT Systems;*
- *Social Media Exploitation for Operations in the Information Environment;*
- *Interoperability for Semi-Autonomous Unmanned Ground Vehicles;*
- *Network Management and Cyber Defence (NMCD) for Federated Mission Networking (FMN);*
- *Terahertz-Band Communications and Networking;*
- *Deep Machine Learning for Cyber Defence;*
- *Visual Analytics for Complex Systems;*
- *Communication Networks and Information Dissemination for the Tactical Edge;*
- *Blockchain Technology for Coalition Operations;*
- *5G Technologies Application to NATO Operations;*
- *Applying and Validating the Cyber Security Risk Assessment Process for Military Systems;*

⁴⁸ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 24-25, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

- *Hybrid Military and Commercial SATCOM Networks;*
- *Synthetic Legal Adviser – AI-Based Decision Making in Hyperwar;*
- *AI, ML and BD for Hybrid Military Operations (AI4HMO);*
- *Rescue Systems for Broken Trust.*

PANEL DS. BADAŃ I ANALIZ SYSTEMOWYCH (SYSTEM ANALYSIS AND STUDIES PANEL – SAS)

MISJA

Misją specjalistów współpracujących w ramach panelu SAS jest prowadzenie badań i analiz o charakterze operacyjnym i technologicznym, a także promowanie wymiany oraz rozwoju metod i narzędzi analizy operacyjnej, które mają zastosowanie do problemów obronności⁴⁹.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Panel ds. badań i analiz systemowych pełni w NATO STO rolę zespołu eksperckiego w zakresie doradztwa analitycznego, którego celem jest wskazanie, jak można utrzymać i zwiększyć zdolności operacyjne NATO poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, nowych form organizacji i nowatorskich koncepcji działania. Prace SAS mają zapewnić Sojuszowi naukowe podstawy do podejmowania jak najlepszych decyzji w zakresie strategii, rozwoju potencjału i prowadzenia operacji w ramach NATO, państw członkowskich i państw partnerskich. Rekomendacje przedstawiane przez specjalistów panelu służą także (jako „najlepsze praktyki”) do doskonalenia doktryn narodowych i doktryny NATO. Przy tym – wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie – badacze z SAS uwzględniają kwestie dotyczące finansowania i wykorzystania innych zasobów. Wyniki ekspertyz stanowią źródło wiedzy na temat opcji, które są dla Sojuszu najefektywniejsze kosztowo⁵⁰.

Szeroki zakres kompetencji analitycznych panelu SAS pozwala mu udzielać wsparcia decyzyjnego na wszystkich poziomach i w różnych obszarach. Na przykład w celu wspierania decyzji politycznych i strategicznych zespół identyfikuje i ocenia wpływ czynników geopolitycznych, kontekstu regionalnego, zmian technologicznych oraz prognoz na przyszłość. Panel przeprowadza też analizy mające na celu poprawę taktyki, szkoleń i procedur operacyjnych.

Obecnie w skład panelu SAS wchodzi kilkudziesięciu renomowanych przedstawicieli świata nauki pochodzących z prawie wszystkich krajów NATO. W ramach zespołu współpracują analitycy i naukowcy ze środowisk akademickich, rządowych i przemysłowych. Głównym źródłem nowych projektów badawczych są propozycje

⁴⁹ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2019, February 2019, s. 25, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

⁵⁰ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 29, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

zgłaszane przez państwa NATO reprezentowane w panelu SAS. W ramach panelu SAS opracowuje się również zlecenia analiz i badań pochodzące z różnych innych źródeł. Do instytucji zamawiających badania należą: Rada Naukowo-Techniczna NATO STO (STB) oraz inne organy NATO, takie jak Komitet Wojskowy NATO, Konferencja Krajowych Dyrektorów Uzbrojenia (CNAD) wraz z jej Głównymi Grupami Uzbrojenia, Grupa doradcza NATO ds. Przemysłu (NATO Industrial Advisory Group, NIAG), Grupa ds. Uzbrojenia Sił Morskich NATO (NATO Naval Armament Group, NNAG), Sojusznicze Dowództwo Operacji (Allied Command Operations, ACO), Dowództwo Sojusznicze Transformacji (Allied Command Transformation, ACT), Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NATO Communications and Information Agency, NCIA) oraz przemysł⁵¹. Panel SAS może również wykonywać badania o charakterze typowo technologicznym, jeśli takie badania nie są domeną innej agencji NATO STO⁵².

Podsumowując, do głównych zadań panelu SAS zalicza się:

- prowadzenie badań i analiz o charakterze operacyjnym i technologicznym;
- rozwijanie metod i narzędzi analizy operacyjnej;
- promowanie wymiany informacji i najlepszych praktyk mających zastosowanie w problematyce obronnej;
- wspieranie decyzji podejmowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu NATO, poprzez usługi eksperckie na rzecz Rady Północno-atlantycznej i krajowych systemów dowodzenia.

Wspomniana pomoc w procesach decyzyjnych obejmuje:

- wsparcie decyzyjne na poziomie polityczno-strategicznym;
- wspieranie decyzji operacyjnych;
- wspieranie decyzji w zakresie inwestycji i rozwoju potencjału sił zbrojnych.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Zilustrowaniu działalności badawczej ekspertów z panelu SAS mogą posłużyć poniższe przykłady najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020.

1) *Analiza kosztów związanych z systemami autonomicznymi (Understanding the Cost Related Implications of Autonomy – A System of Systems Perspective, SAS-146)*⁵³.

Zespół SAS-146 zaangażowany w ten projekt skupił się na finansowych implikacjach związanych z systemami autonomicznymi. Metodologia, którą opracował, pozwala na porównanie istniejących systemów z alternatywnymi systemami autonomicznymi.

2) *Integracja kobiet w lądowych jednostkach bojowych (Integration of Women into Ground Combat Units, SAS-120)*⁵⁴.

⁵¹ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 29, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

⁵² Tamże.

⁵³ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 41.

⁵⁴ Tamże, s. 56.

Projekt zrealizowany przez zespół SAS-120 miał na celu określenie wpływu czynników społecznych, kulturowych i psychologicznych na integrację kobiet w armii, a także rekomendację strategii włączania kobiet do jednostek wojsk lądowych oraz metod monitorowania i oceny przebiegu procesu integracji.

- 3) *Gromadzenie danych i zarządzanie nimi na potrzeby wsparcia analitycznego operacji NATO (Data Collection and Management (Dc&M) for Analysis Support to Operations; SAS-111)*⁵⁵.

Cyfryzacja pola walki pociąga za sobą niezwykle szybki wzrost ilości i różnorodności danych zbieranych w czasie rzeczywistym. Jest to wyzwanie (ale też ogromna szansa dla analityków NATO), aby zapewnić bieżące i kompleksowe wskazówki dla dowódców. Celem zespołu SAS-111 było zidentyfikowanie problemów związanych z przetwarzaniem i użytkowaniem dostępnych danych oraz zarekomendowanie sposobu, w jaki dowództwa NATO mogą zwiększyć efektywność ich wykorzystywania.

- 4) *Potencjalne skutki pandemii COVID-19 dla Sojuszu (The Future Impacts Of Covid-19 on the Alliance; SAS-169)*⁵⁶.

Trwająca pandemia jest testem zdolności sojuszników do przetrwania, stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla władz narodowych i społeczeństw. Zespół SAS-169 zajmuje się oszacowaniem – krótko- i długoterminowych – wojskowych, ekonomicznych i geopolitycznych następstw pandemii oraz ich implikacji dla NATO, państw Sojuszu i krajów partnerskich. Wyniki analizy dostarczają krajowym i natowskim planistom oraz decyzyjcom rekomendacji pomocnych do przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

- 5) *Rekrutacja i retencja młodych cywilnych naukowców z organizacji naukowo-technicznych sektora obronnego (Recruitment and Retention of Early Career Civilian Scientists for Defence S&T; SAS-148)*⁵⁷.

Zadaniem zespołu SAS-148, który zajął się tytułowym zagadnieniem, było przedstawienie najlepszych praktyk oraz określenie skutecznych strategii rekrutacji i zatrzymywania w organizacji najwyższej klasy cywilnych naukowców rozpoczynających swą karierę zawodową.

- 6) *Wspomaganie procesów decyzyjnych a ocena i raportowanie niepewności w działalności wywiadowczej (Assessment and Communication of Uncertainty in Intelligence to Support Decision-Making; SAS-114)*⁵⁸.

Zajmujący się tym problemem zespół SAS-114 przeanalizował szeroki zakres standardów raportowania niepewności stosowanych w obronności i bezpieczeństwie. Wyniki oceny złożonych kwestii mają ograniczoną wartość, jeśli niepewności i ryzyka nie zostały odpowiednio uwzględnione. Oprócz dokładnej analizy niepewności bardzo ważne jest skuteczne i dokładne przekazanie informacji na ich temat. SAS-114 opracował oparte na dowodach naukowych zalecenia dla praktyk w tym zakresie.

⁵⁵ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 58.

⁵⁶ Tamże, s. 47.

⁵⁷ Tamże, s. 60.

⁵⁸ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 20.

7) *Modele i narzędzia do celów analizy logistycznej (Models and Tools for Logistics Analysis; SAS-132)*⁵⁹.

Biorąc pod uwagę, że koszty wsparcia logistycznego stanowią zazwyczaj dużą część budżetu obronnego państw, zespół badawczy SAS-132 uznał, że warto poczynić niewielkie inwestycje w metody i narzędzia analizy, aby zyskać znaczące oszczędności. Badacze przeanalizowali ponad 70 narzędzi i modeli logistycznych, by móc przedstawić swe dobrze udokumentowane rekomendacje w tej dziedzinie.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PODEJMOWANE PRZEZ PANEL SAS

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie lub kontynuację następujących projektów:

- *Visualization Design for Communicating Defence Investment Uncertainty and Risk;*
- *Gamification of Cyber Defence/Resilience;*
- *Linking Strategic Investments and Divestments to Defence Outcomes;*
- *Optimization of Investment in Simulation-Based Military Training;*
- *NATO Analytical War Gaming – Innovative Approaches for Data Capture, Analysis and Exploitation;*
- *Directed Energy Weapons Concepts and Employment;*
- *Agile, Multi-Domain C2 of Socio-Technical Organizations in Complex Endeavors;*
- *Code of Best Practice for Conducting Survey Research in a Military Context;*
- *SWEAT (Soldier System Weapon and Equipment Assessment Tool);*
- *Analysis of Anti-Access Area Denial (A2/AD);*
- *Basics of Complex Modern Urban Functions and Characteristics;*
- *Advanced Analytics and Artificial Intelligence for Defence Enterprise Resource Planning;*
- *Solutions Enabling Intermediate Force / Non-Lethal Weapon Contributions to Mission Success;*
- *Conceptual Framework for Comprehensive National Defence System;*
- *Best Practices on Cost Analysis of Information and Communication Technology;*
- *Future Strategic Environment Assessment: Framework for Analysis;*
- *Providing OR&A Model Sharing Guidance to the Alliance;*
- *Developing a Standard Methodology for Assessing Multinational Interoperability;*
- *Automation in the Intelligence Cycle;*
- *Employing AI to Federate Sensors in Joint Settings;*
- *How Could Technology Development Transform the Future Operational Environment;*
- *Ethical, Legal and Moral (ELM) Impacts of Novel Technologies on NATO's Operational Advantage – The "ELM Tree";*

⁵⁹ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 23.

- *Military Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best Practices;*
- *Energy Security in the Era of Hybrid Warfare;*
- *21st Century Force Development;*
- *Assessing the Implications of Emerging Technologies for Military Logistics;*
- *Wargaming Multi-Domain Operations in an A2/AD Environment;*
- *Assessing the Value of Cyber Operations in Military Operations;*
- *Coalition Sustainment Interoperability Study;*
- *A Hackathon to Determine How Large Exercise Datasets can be Used to Reconstruct Operational Decision Making to Improve Training and Analysis Value;*
- *Using Simulation to Better Inform Decision Making for Warfare Development, Planning, Operations and Assessment.*

PANEL DS. KONCEPCJI I INTEGRACJI SYSTEMÓW (SYSTEMS CONCEPTS AND INTEGRATION PANEL – SCI)

MISJA

Misją panelu SCI jest poszerzanie wiedzy i dostarczanie państwom NATO innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie projektowania, integracji, technik inżynierskich oraz technologii zaawansowanych systemów obronnych, odnoszących się do całego spektrum platform (powietrznych, lądowych, morskich i kosmicznych) i środowisk operacyjnych, a mających na celu zwiększanie skuteczności prowadzenia misji i zapewnienie im efektywności kosztowej⁶⁰.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Prace podejmowane przez badaczy należących do panelu SCI mają multidyscyplinarny charakter. Zadania, którymi się zajmują, wiążą się z zaspokajaniem średnio- i długoterminowych potrzeb operacyjnych państw członkowskich NATO, a obejmują takie zagadnienia jak:

- zintegrowane systemy obronne (środki rażenia i przeciwdziałania);
- inżynieria systemów;
- architektura systemów (złożona ze wzajemnie oddziałujących na siebie i komunikujących się podsystemów);
- budowa i testowanie systemów;
- integracja platform;
- zarządzanie misją.

digital born
CBW

⁶⁰ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 33, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Poniższe przykłady przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 niech posłużą zilustrowaniu różnorodności zainteresowań badawczych ekspertów współpracujących w panelu SCI.

- 1) *Przestrzeń kosmiczna jako dziedzina działań NATO: bilans działalności naukowo-technicznej (The Space Domain and NATO Operations: a Critical S&T Review; SCI-318)*⁶¹.

W celu przygotowania Sojuszu do przyszłych wyzwań, które dotyczą operacji prowadzonych w przestrzeni kosmicznej, wchodzący w skład zespołu SCI-318 naukowcy, przedsiębiorcy, planiści i eksperci współpracowali nad realizacją takich zadań jak:

- budowa wspólnej kompleksowej świadomości przyszłych potrzeb NATO związanych z uznaniem przestrzeni kosmicznej za nowy obszar operacyjny;
 - identyfikacja najważniejszych wyzwań naukowo-technicznych dotyczących działań w kosmosie;
 - ustalenie i rozwinięcie kluczowych relacji pomiędzy natowskimi społecznościami naukowo-technicznymi, biznesowymi i politycznymi;
 - propagowanie wspólnoty interesów skupionej wokół operacyjnych i technicznych wymagań Sojuszu, mających na celu zmaksymalizowanie sukcesów przedsięwzięć związanych z przestrzenią kosmiczną.
- 2) *Prezentacja i badanie efektów działania radiowej broni energii skierowanej na elektronicznie sterowane pojazdy, okręty i BSP (Demonstration and Research of Radio Frequency Directed Energy Weapons Effects on Electronically Controlled Vehicles, Vessels and UAVs; SCI-294)*⁶².

Pojęcie wojny elektronicznej (EW) definiowane jest jako działania wojenne w środowisku elektromagnetycznym. Ofensywne EW, zwykle nazywane atakiem elektronicznym, obejmuje zagłuszanie i spoofing systemów elektronicznych przez skupioną wiązkę radiową. Użycie radiowej broni energetycznej (RF DEW) można traktować jako atak elektroniczny o znacznie wyższej mocy, a jego skutki mogą obejmować wywołanie błędnych sygnałów, blokadę lub wyłączenie systemów, utratę komunikacji, a nawet uszkodzenie komponentów systemów. Zajmujący się zagadnieniem broni energii skierowanej zespół SCI-294 zademonstrował zdolność RF DEW do rozbrajania elektronicznych elementów sterujących pojazdami, statkami i bezałogowymi statkami powietrznymi (BSP), działających zarówno pojedynczo, jak i w grupach, jako środka ochrony wojsk poziomu taktycznego.

- 3) *Techniczne uwarunkowania tworzenia wspólnego dla NATO obrazu operacyjnego domeny kosmicznej (Technical Considerations for Enabling a NATO Common Space Domain Operating Picture; SCI-275)*⁶³.

⁶¹ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 15.

⁶² Tamże, s. 30.

⁶³ Tamże, s. 31.

NATO zakłada, że siły sojusznicze będą skuteczniej chronione i odniosą większe sukcesy podczas przyszłych misji, jeśli uda się osiągnąć wspólny obraz operacyjny⁶⁴ we wszystkich domenach prowadzenia działań bojowych: powietrznej, lądowej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej. Bieżąca wiedza na temat przestrzeni kosmicznej jest niezbędna we wszystkich fazach misji – od ich planowania przez realizację po ocenę. Celem zespołu zadaniowego SCI-279 było wskazanie i scharakteryzowanie najlepszych metod wykrywania, przechowywania i przetwarzania danych dotyczących przestrzeni kosmicznej oraz ich integracji i udostępniania w ramach wspólnego obrazu operacyjnego.

4) *Platformowe systemy walki radioelektronicznej stosowane do ochrony połączeń/koalicyjnych operacji powietrznych (Platform-level EW Architectures to Protect Joint/Coalition Air Operations; SCI-260)*⁶⁵.

Prace zajmującego się tym zagadnieniem zespołu specjalistów SCI-260 znacznie posunęły naprzód unifikację i standaryzację stosowanych w NATO systemów aktywnej ochrony powietrznych platform bojowych.

5) *Przestrzeń kosmiczna jako czynnik wzmacniający potencjał sił NATO (Space as a Force Enabler; SCI-345)*⁶⁶.

Zespół SCI-345 zgromadził przedstawicieli biznesu, planistów oraz specjalistów od przestrzeni kosmicznej ze społeczności naukowo-technicznej w celu wymiany informacji i ustalenia priorytetów w zakresie krótko-, średnio- i długoterminowych potrzeb i wymagań NATO wobec technologii kosmicznych i satelitarnych. Zadaniem zespołu SCI-345 było opracowanie pierwszego szczegółowego harmonogramu dla NATO dotyczącego rozwoju tej dziedziny. Mapa drogowa przygotowana przez SCI-345 ma zawierać między innymi listę priorytetowych działań naukowo-technicznych NATO odnoszących się do przestrzeni kosmicznej.

6) *Oceny poziomu gotowości technicznej wysoko zaawansowanych koncepcji przyszłego systemu nadzoru i kontroli NATO (Allied Future Surveillance and Control (AFSC) High Level Technical Concepts (HLTCS) Technology Readiness Level (TRL) Assessments; SCI-339)*⁶⁷.

Sojusznicza inicjatywa dotycząca przyszłego Lotniczego Systemu Nadzoru i Kontroli (AFSC) została podjęta w celu zapewnienia NATO zdolności do efektywnego monitorowania przestrzeni powietrznej nad terytoriami krajów NATO, w perspektywie wycofania w 2035 roku floty samolotów Lotniczego Systemu Ostrzegania i Kontroli⁶⁸. W marcu 2020 roku sześć konsorcjów dostarczyło do Biura Projektu AFSC koncepcje przyszłego systemu. Zadaniem, które postawiono przed członkami zespołu SCI-339, było przedstawienie dobrze udokumentowanych ocen dotyczących krytycznych elementów technicznych zawartych w proponowanych

⁶⁴ Common Operating Picture, COP.

⁶⁵ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 59.

⁶⁶ Tamże, s. 61.

⁶⁷ Tamże, s. 26.

⁶⁸ Airborne Warning and Control System, AWACS.

koncepcjach przyszłego systemu oraz oszacowanie ryzyka technicznego związanego z realizacją tych koncepcji.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PODEJMOWANE PRZEZ PANEL SCI

Ponizej przedstawiono tytuły najbardziej aktualnych projektów, których kontynuacja lub rozpoczęcie były zaplanowane na 2021 rok⁶⁹:

- *Store Separation and Trajectory Prediction;*
- *Identification and Neutralization Methods and Technologies for C-IED;*
- *Defeat of Low Slow and Small (LSS) Air Threats;*
- *Flight Test Techniques for the Assessment of Fixed-Wing Aircraft Handling Qualities;*
- *Optimized and Reconfigurable Antennas for Future Vehicle Electronic Counter Measures;*
- *Flight Test Technical Team (FT3);*
- *Reduced Friction Runway Surface Flight Testing: Issue 2;*
- *Framework for Avionics Mission Systems;*
- *Expanded Countermeasure Methods Against IR Anti-Ship Threats in Varied Parameter and Scenario Engagements Using All-Digital Tools Sets;*
- *Collaborative Space Domain Awareness Data Collection and Fusion Experiment;*
- *EO-IR Countermeasures;*
- *Ground and Flight Test Methods Used to Assure Aero-Elastic Stability of Fixed Wing Aircraft;*
- *Flight Testing of Helmet Mounted Displays;*
- *High Energy Laser Weapons: Quantifying the Impact of Atmospheric and Reflection;*
- *Hands-On with JANUS: Understanding, Implementing and Using the First Digital Underwater Communications Standard;*
- *Scientific Support to NNAG Above Water Warfare Capability Group;*
- *UAV Applications for Military Search;*
- *Scientific Support to NATO Aerospace Capability Group 3 Sub-Group 2 (ACG3/SG2) on Suppression of Enemy Air Defence (SEAD);*
- *Realization and Evaluation of Robotic Multispectral Decoys for Land Equipment;*
- *Methods of Identifying and Evaluation the Camouflage and Deceptive Properties of the Military Equipment in Land Field Trials;*
- *Electronic Support (ES) Techniques Enabling Cognitive Electronic Warfare (EW);*
- *Countermeasure Concepts Against Anti-Aircraft Dual Band EO/IR Imaging Seekers;*

⁶⁹ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 34-35, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

- *Capabilities for Sensing, Search, and Surveillance in the Arctic;*
- *Multinational Capability Development Campaign (MCDC) Analysis on Autonomous Unmanned Systems (UAxS);*
- *Radio Frequency-Based Electronic Attack to Modern Radar;*
- *Multi-sensor Fusion Architecture for the Detection of Person-Borne-Improvised Explosive Devices (PB-IEDs);*
- *Evaluation of Swarm System for Military Applications;*
- *Autonomy from a System Perspective – Version 2.0;*
- *Combination of Field Measurements and M&S Assessment Methods;*
- *Flight Testing of Unmanned Aerial Vehicles;*
- *HEL Weapon Technology, Opportunities, and Challenges;*
- *Explosive Ordnance Disposal (EOD) Tele-Manipulation Robot Technology Roadmap Development;*
- *Above Water EO/IR Signature Requirements from an Operational Perspective;*
- *Situation Awareness of Swarms and Autonomous Systems;*
- *Enabling Federated, Collaborative Autonomy;*
- *Future Multi-sensor Threat Defeat Concepts;*
- *Space Risk Assessment Matrix (S-RAM);*
- *SMART IED Threat Mitigation Technology Assessments SMiTMiTA.*

PANEL DS. ELEKTRONIKI I SENSORÓW

(SENSORS AND ELECTRONICS TECHNOLOGY – SET)

MISJA

Misją, którą wypełniają specjaliści z panelu SET, jest wspieranie współpracy badawczej, wymiany informacji oraz rozwoju nauki i technologii w dziedzinie elektroniki i czujników wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państw Sojuszu⁷⁰.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność badawcza panelu SET dotyczy przede wszystkim zagadnień: sygnatury celów, zjawiska propagacji, środowiska przestrzeni bojowej, czujników, anten, przetwarzania sygnału i obrazu, podzespołów, kompatybilności elektromagnetycznej i wszelkich innych zjawisk związanych z detektorami i elektroniką, które mogą pomóc siłom zbrojnym NATO podczas przyszłych operacji wojennych i pokojowych.

⁷⁰ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 36, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021]; NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2019, February 2019, s. 30, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

Panel SET zajmuje się zagadnieniami z zakresu technologii elektronicznych i teledetekcyjnych, w tym głównie konstruowaniem i udoskonalaniem czujników i radarów oraz zwiększeniem ich możliwości poprzez integrację (technologie multisensorowe, fuzja radarów pasywnych i aktywnych). Czujniki i systemy opracowywane przez panel SET mają wszechstronne zastosowanie. W NATO są między innymi wykorzystywane na potrzeby rozpoznania i obserwacji przeciwnika i pola walki, namierzania celów, a także do walki elektronicznej, łączności i nawigacji.

Aby skuteczniej wypełnić misję panelu SET, badacze w nim zatrudnieni zostali podzieleni na trzy grupy tematyczne, które koncentrują się na: technologiach elektronicznych i multisensorycznych (Multi-Sensors and Electronics – MSE), technologiach wykorzystujących fale radiowe (Radio-Frequency Technology – RFT) oraz technologiach optycznych i optoelektronicznych (Optical Technology – OT)⁷¹.

W ramach poszczególnych grup fokusowych badane są głównie (lecz nie wyłącznie) następujące dziedziny:

1) Sensory i elektronika:

- czujniki dla ISTAR⁷² (wywiad, obserwacja nieprzyjaciela, namierzanie celów, zwiad);
- czujniki pozwalające wykrywać improwizowane urządzenia wybuchowe, IED⁷³;
- systemy wielosensorowe (roje);
- nawigacja;
- komunikacja;
- elektronika wykorzystywana przy przetwarzaniu sygnałów i obrazów;
- elektroniczne środki ochrony i kompatybilność elektromagnetyczna;
- mikroelektronika.

2) Technologie wykorzystujące fale radiowe:

- radary (w tym: aktywne, pasywne, z syntetyczną aperturą⁷⁴, szumowe, kognitywne, wielo- i bistatyczne, wielofunkcyjne, radar programowalny⁷⁵ oraz fuzja radarów pasywnych i aktywnych);
- czujniki radiowe (aktywne i pasywne, w tym radarowe, np. służące do obrazowania radarowego i automatycznego rozpoznawania celów);
- rozpoznawanie wzorców, w tym automatyczne rozpoznanie celów⁷⁶ i rozpoznanie niewspółpracujących obiektów⁷⁷;

⁷¹ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2019, February 2019, s. 30, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

⁷² Ang. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, ISTAR.

⁷³ Ang. Improvised Explosive Devices, IED. Są wykorzystywane w ramach przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym – Counter Improvised Explosive Devices, C-IED.

⁷⁴ Synthetic Aperture Radar, SAR.

⁷⁵ Software-defined radar, SDR.

⁷⁶ Automatic Target Recognition, ATR.

⁷⁷ Non-Cooperative Target Recognition, NCTR.

- obrazowanie radarowe;
 - sygnatury radarowe;
 - zarządzanie widmem.
- 3) Technologie optyczne i optoelektroniczne:
- podczerwień i detekcja spektralna (czujniki podczerwieni i czujniki spektralne, obrazowanie w podczerwieni);
 - radary laserowe⁷⁸, czyli radary pracujące w zakresie długości fal optycznych (w tym nadfioletu i podczerwieni) i wykorzystujące lasery jako źródło promieniowania;
 - modelowanie efektywności;
 - sygnatury celu i tła.

Wyniki prac zespołów badawczych działających w panelu SET prezentowane są w formie raportów, warsztatów, narad specjalistów oraz sympozjów. Specyficzną formą działań panelu SET są serie wykładów prowadzone przez wybitnych specjalistów.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Poniższe przykłady przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 niech posłużą zilustrowaniu różnorodności zainteresowań badawczych ekspertów pracujących w panelu SET.

1) *Technologia radarów pasywnych (Passive Radar Technology; SET-243)*⁷⁹.

Pasywne systemy radarowe zostały uznane za technologię niskiej wykrywalności. Systemy te wykorzystują jako źródło promieniowania istniejące emisje radiowe, takie jak FM, TV czy sygnały telefonii komórkowej (tzw. niewspółpracujące nadajniki jako źródła promieniowania). Radar pasywny jest bardzo atrakcyjny z wojskowego punktu widzenia, ponieważ umożliwia prowadzenie tajnych operacji. Zasięg detekcji dla radaru pasywnego okazuje się porównywalny z zasięgiem detekcji radarów średniego zasięgu, a szybkość aktualizacji podobna do tej charakterystycznej dla radarów śledzących.

Celem zespołu SET-243 było upowszechnienie wśród społeczności wojskowej i cywilnej informacji na temat nowej technologii radarów pasywnych, w tym możliwości wypełnienia przez nie luk w nadzorze radaru aktywnego. Główne zalety radaru pasywnego obejmują: pracę w ukryciu, wykrywanie celów w trybie stealth, zasięg na niskich wysokościach i penetrację listowia. To sprawia, że radar pasywny jest idealnym uzupełnieniem radaru aktywnego w systemach rozpoznania wojskowego. Radar pasywny nie tylko oferuje możliwość wykorzystania źródeł promieniowania do precyzyjnego wykrywania i śledzenia z wysoką częstotliwością aktualizacji, ale również obrazowania i rozpoznawania celów w scenariuszach przewidujących potrzebę rozpoznawania niewspółpracujących obiektów⁸⁰.

2) *Czujniki akustyczne do wykrywania zagrożeń przejściowych oraz przetwarzanie sygnałów na potrzeby świadomości sytuacyjnej pola walki (Acoustic*

⁷⁸ Tzw. laser radary, skrótowo określane jako ladary lub lidary.

⁷⁹ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 32.

⁸⁰ Non-Cooperative Target Recognition, NCTR.

Transient Threat Detection Sensors & Signal Processing for Battlefield Situational Awareness; SET-233)⁸¹.

Systemy akustyczne zwykle lepiej sprawdzają się na otwartych przestrzeniach niż w obszarach zurbanizowanych, gdzie notuje się spadek zasięgu detekcji i dokładności lokalizacji zagrożeń. Zadaniem zespołu badawczego SET-233 było przewycięzenie tego problemu poprzez:

- dogłębne zrozumienie czynników, które wpływają na dokładność wykrywania i lokalizacji zagrożeń emitujących przejściowe (nieustalone) lub impulsowe sygnatury akustyczne;
- opracowanie algorytmów i metod, które poprawią wydajność działania systemu czujników akustycznych zarówno w terenie otwartym, jak i złożonym/gęstym środowisku miejskim.

Badania prowadzone przez zespół SET-233 poszerzyły wiedzę na temat czujników akustycznych, algorytmów i przetwarzania rozproszonego, stosowanych w celu zniwelowania zniekształceń sygnatury, wywołanych przez kanał propagacyjny. Stworzono bazę sygnatur, która przyspieszy badania nad klasyfikacją zagrożeń przejściowych. System zróżnicowanych czujników akustycznych zapewnia stałe, wielokierunkowe wykrywanie i lokalizowanie zagrożeń.

3) *Technika światłowodowa wykorzystująca jako źródło światło spójne emitujące w średniej podczerwieni (Coherent Mid-Infrared Fibre Source Technology; SET-218)*⁸².

Od 2015 do 2018 roku pracującym nad tytułowym projektem naukowcom z zespołu SET-218 udało się osiągnąć znaczące postępy w skalowaniu mocy, wydajności i pokrycia spektralnego przenośnych źródeł światła spójnego emitujących w średniej podczerwieni (mid-IR). Dążeniem ich było między innymi to, by proponowane aparaty prototypowe, wykorzystujące lasery działające w średniej podczerwieni, miały niewielkie rozmiary i dużą wytrzymałość na czynniki środowiskowe, tak aby mogły zaspokoić wymagania związane z przeznaczeniem dla różnorodnych celów wojskowych. Omawiane urządzenia mają zastosowanie: w środkach przeciwdziałania, do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych (w tym do wykrywania na odległość⁸³), medycynie wojskowej, w obrazowaniu (spektroskopia), detekcji gazów oraz w innych systemach wojskowych.

4) *Wykorzystanie danych lotniczych w zakresie hiperspektralnej podczerwieni długofalowej (Exploitation Methodologies for Longwave Infrared Airborne Hyperspectral Data; SET-240)*⁸⁴.

Zespół badawczy SET-240, zajmujący się zagadnieniami związanymi z lotniczą teledetekcją hiperspektralną, dokonał znaczącego postępu w identyfikacji

⁸¹ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 34.

⁸² Tamże, s. 40.

⁸³ Bezkontaktowe wykrywanie materiałów wybuchowych typu standoff explosives detection, w przypadku którego urządzenie odbiorcze i przetwarzające wraz z jego obsługą znajduje się odpowiednio daleko od badanego obiektu zagrożonego wybuchem.

⁸⁴ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 34.

czynników wpływających na wykrywanie celów w określonych kontekstach. Do zadań stawianych przed badaczami SET-240 należało przede wszystkim:

- zmaksymalizowanie wydajności wykrywania i identyfikacji różnych celów (na przykład określonych materiałów, wycieków chemicznych, zakopanych improwizowanych ładunków wybuchowych);
 - określenie wpływu na jakość danych spektralnych różnych czynników odnoszących się do ich pozyskiwania (dzień/noc, kontrastowe warunki atmosferyczne, charakterystyka czujnika, wpływ sąsiadującej infrastruktury, wysokość lotu itd.).
- 5) *Czujniki akustyczne wykrywające i lokalizujące sygnatury broni w strefach odbijających fale (Acoustics Sensors Detect and Locate Weapon Signatures in Reflective Environments; SET – 233)*⁸⁵.

Systemy czujników akustycznych zostały wprowadzone na rynek w celu wykrywania elementów fali dźwiękowej (tzw. transjentów) charakterystycznej dla wystrzałów z broni strzeleckiej i artyleryjskiej. Systemy te lepiej sprawdzają się na terenach otwartych niż miejskich, jednak ze względu na coraz częstsze prowadzenie działań na obszarach zurbanizowanych wzrosła potrzeba istotnej poprawy wydajności systemów akustycznych.

Zespół SET-233, który zajął się tytułowym zagadnieniem, przeprowadził wielokrotnie powtarzane eksperymenty terenowe, by zidentyfikować czynniki wpływające na dokładność detekcji akustycznej i sygnatury broni impulsowej. Ponadto wyniki badań zespołu pozwoliły oszacować wydajność systemu w środowisku otwartym i miejskim, a także wypracować algorytmy umożliwiające uporanie się ze zniekształceniami sygnatur spowodowanymi wpływem struktur odbijających w różnych kanałach propagacyjnych.

- 6) *Bezzałogowe statki powietrzne. Rozpoznanie radarowe niewspółpracujących obiektów nisko latających (NCTR). (Searching for Waldo UAV: Radar Based Non-Cooperative Target Recognition (NCTR) in the low airspace and complex surface environments; SET-245)*⁸⁶.

Zespół badawczy SET-245 przeanalizował problemy związane z wykrywaniem, klasyfikacją i identyfikacją bezzałogowych statków powietrznych, które mogą pojawić się w dowolnym miejscu zatłoczonej przestrzeni powietrznej nadzorowanej za pomocą systemu radarowego. Celem badań i eksperymentów było poprawienie osiągnięć systemów radarowych przeznaczonych do zwalczania UAV dzięki zastosowaniu algorytmów NCTR oraz stworzeniu referencyjnej bazy danych sygnatur radarowych UAV. Ponadto do zadań badaczy z SET-245 należało oszacowanie działania systemów i prototypów radarów anti-UAV w realistycznych scenariuszach, w tym podczas ćwiczeń Black Dart (USA – 2018).

- 7) *Środowiskowe ograniczenia stosowanych w terenie systemów wspomagania decyzji taktycznych EO-TDA (Environmental Limitations of Fielded EO-TDAs; SET-234)*⁸⁷.

⁸⁵ 2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 25.

⁸⁶ Tamże, s. 38.

⁸⁷ Tamże, s. 54.

Elektrooptyczny system wspomagania decyzji taktycznych EO-TDA⁸⁸ jest narzędziem przeznaczonym do wsparcia dowódcy w realizacji misji, pomagającym uzyskać adekwatną świadomość sytuacyjną, precyzyjnie skierować broń na cel i, ogólnie mówiąc, przetrwać misję. EO-TDA może na przykład zidentyfikować przedziały czasu, w których czujnik przeciwnika ma mniejszy zasięg wykrywania niż własny czujnik. Istniejące EO-TDA różnią się znacznie pod względem wyglądu i funkcjonalności, ponieważ są zaprojektowane z uwzględnieniem konkretnych wymagań planistów misji i różnych warunków działania. Zespół zadaniowy SET-234 badał zależność pomiędzy środowiskiem a wydajnością EO-TDA w celu scharakteryzowania różnic dotyczących wydajności narzędzia. Z jednej strony chodziło o dostarczenie zaleceń związanych z łagodzeniem niekorzystnych skutków pogodowych, z drugiej o wskazówki umożliwiające wykorzystanie warunków środowiskowych do uzyskania przewagi taktycznej.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PANELU SET

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie lub kontynuację następujących projektów⁸⁹:

- *Visualization Design for Communicating Defence Investment Uncertainty and Risk;*
- *Gamification of Cyber Defence/Resilience;*
- *Linking Strategic Investments and Divestments to Defence Outcomes;*
- *Optimization of Investment in Simulation-Based Military Training;*
- *NATO Analytical War Gaming – Innovative Approaches for Data Capture, Analysis and Exploitation;*
- *Directed Energy Weapons Concepts and Employment;*
- *Agile, Multi-Domain C2 of Socio-Technical Organizations in Complex Endeavors;*
- *Code of Best Practice for Conducting Survey Research in a Military Context;*
- *SWEAT (Soldier System Weapon and Equipment Assessment Tool);*
- *Analysis of Anti-Access Area Denial (A2/AD);*
- *Basics of Complex Modern Urban Functions and Characteristics;*
- *Advanced Analytics and Artificial Intelligence for Defence Enterprise Resource Planning;*
- *Solutions Enabling Intermediate Force / Non-Lethal Weapon Contributions to Mission Success;*
- *Conceptual Framework for Comprehensive National Defence System;*
- *Best Practices on Cost Analysis of Information and Communication Technology;*

⁸⁸ Electro-Optical Tactical Decision Aid, EO-TDA.

⁸⁹ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 37-38, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

- *Future Strategic Environment Assessment: Framework for Analysis;*
- *Providing OR&A Model Sharing Guidance to the Alliance;*
- *Developing a Standard Methodology for Assessing Multinational Interoperability;*
- *Automation in the Intelligence Cycle;*
- *Employing AI to Federate Sensors in Joint Settings;*
- *How Could Technology Development Transform the Future Operational Environment;*
- *Ethical, Legal and Moral (ELM) Impacts of Novel Technologies on NATO's Operational Advantage – The "ELM Tree";*
- *Military Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best Practices;*
- *Energy Security in the Era of Hybrid Warfare;*
- *21st Century Force Development;*
- *Assessing the Implications of Emerging Technologies for Military Logistics;*
- *Wargaming Multi-Domain Operations in an A2/AD Environment;*
- *Assessing the Value of Cyber Operations in Military Operations;*
- *Coalition Sustainment Interoperability Study;*
- *A Hackathon to Determine How Large Exercise Datasets can be Used to Reconstruct Operational Decision Making to Improve Training and Analysis Value;*
- *Using Simulation to Better Inform Decision Making for Warfare Development, Planning, Operations and Assessment.*

GRUPA NATO DS. MODELOWANIA I SYMULACJI (NATO MODELLING AND SIMULATION GROUP – NMSG)

Według najprostszej definicji modelowanie jest doświadczalną metodą badania i poznawania złożonych układów, zjawisk oraz procesów poprzez tworzenie ich modeli. Natomiast symulacja to sztuczne i przybliżone odtwarzanie przebiegu badanego zjawiska lub procesu na podstawie jego modelu⁹⁰. Modelowanie i symulacja (M&S) mają dla prac badawczo-rozwojowych fundamentalne znaczenie. Umożliwiają analizę i porównanie funkcjonowania systemów – zarówno już istniejących, jak i przyszłych – w szeregu symulowanych środowisk. Taką analizę wykorzystuje się między innymi do opracowywania nowych koncepcji i technologii.

Grupa ds. modelowania i symulacji ma szczególne zadania i specjalny status w NATO STO. Ważna rola grupy związana jest między innymi z przeświadczeniem, że technologie M&S stanowią najbardziej racjonalny ekonomicznie sposób na przyspieszenie rozwoju wiedzy i technologii umożliwiających wyposażenie NATO w niezbędne i nowatorskie rozwiązania know-how i techniki militarnej.

⁹⁰ *Encyklopedia zarządzania*, <https://mfiles.pl/pl/index.php/Modelowanie>; <https://mfiles.pl/pl/index.php/Symulacja> [dostęp: 28.10.2021].

MISJA

Misja NMSG polega na rozwijaniu wiedzy i technologii w zakresie zaawansowanych narzędzi modelowania i symulacji (M&S) oraz wspieraniu współpracy z myślą o zmaksymalizowaniu wykorzystania potencjału M&S w ramach Sojuszu w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i kosztowej⁹¹.

RAMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Grupa NATO ds. modelowania i symulacji jest kolegialnym organem o charakterze wykonawczym i naukowo-technicznym, podlegającym Radzie ds. Nauki i Technologii (STB). Współpraca w dziedzinie M&S, w której grupa pośredniczy i uczestniczy, odbywa się na poziomie Sojuszu – z udziałem agend NATO i natowskich interesariuszy – oraz na poziomie międzynarodowym, z udziałem państw członkowskich i krajów partnerskich.

Za pośrednictwem NMSG eksperci merytoryczni i wymienione grupy spotykają się, aby nadzorować i koordynować wdrażanie generalnego planu w dziedzinie modelowania i symulacji (NATO M&S Master Plan, NMSMP). Zatwierdzony przez Radę Północnoatlantycką – najwyższy organ decyzyjny NATO – plan generalny określa wizję strategiczną i wytyczne w obszarze M&S, kładąc nacisk na najważniejsze zasady przewodnie, którymi są: synergia, interoperacyjność, wielokrotne wykorzystywanie rozwiązań i modeli oraz ekonomika ich stosowania⁹².

Efektami prac specjalistów z NMSG są wspólne ramy techniczne i normy dla M&S w NATO. Najważniejszymi sferami, w których wykorzystuje się narzędzia i metodologie z dziedziny modelowania i symulacji, są: edukacja i szkolenie, świadomość sytuacyjna, podejmowanie decyzji, sztuczna inteligencja, big data, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz kwestie związane z zamówieniami i zaopatrzeniem⁹³. Prace NMSG oraz konsultacje prowadzone na rzecz różnych organów i agend NATO (również dla poszczególnych paneli NATO STO) znacznie przyspieszają postęp w zakresie badań i technologii kluczowych dla państw Sojuszu. Z mocą podkreśla się, że modelowanie i symulacja przyczyniają się do ratowania życia, oszczędzania czasu i pieniędzy oraz lepszego i szybszego przygotowania profesjonalnego personelu sił zbrojnych⁹⁴.

Do szczególnych zadań grupy ds. modelowania i symulacji należą⁹⁵:

- 1) Propagowanie współpracy pomiędzy organami Sojuszu, krajami członkowskimi NATO i krajami partnerskimi w celu optymalizacji wykorzystania modelowania i symulacji we wszystkich obszarach zastosowań;

⁹¹ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 26, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 28.10.2021].

⁹² NATO M&S Master Plan. Modelling and Simulation Strategic & Implementation Plans for the Alliance, <https://nmsg.sto.nato.int/home/nmsmp> [dostęp: 28.10.2021].

⁹³ Tamże.

⁹⁴ *Modelling and Simulation contributes to saving lives, saving time and money and preparing the war fighter better and faster*, cyt. za: NMSG. Program of Work, 2018, <https://nmsg.sto.nato.int/> [dostęp: 19.10.2021].

⁹⁵ NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2019, February 2019, s. 22, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 28.10.2021].

- 2) Przygotowywanie, rekomendowanie i wdrażanie dokumentów standaryzacyjnych dotyczących modelowania i symulacji⁹⁶;
- 3) Koordynowanie kontaktów z klientami, użytkownikami i dostawcami w zakresie pięciu głównych obszarów symulacji (wsparcie operacji, rozwój zdolności/umiejętności, ćwiczenia wojskowe przygotowujące do misji, treningi i kształcenie oraz zamówienia i zaopatrzenie);
- 4) Pomaganie interesariuszom M&S i ekspertom tematycznym w nawiązywaniu współpracy mającej za cel inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu implementacji generalnego planu NATO dotyczącego modelowania i symulacji;
- 5) Kierowanie wdrażaniem NMSMP oraz promowanie wzorcowych praktyk w zakresie M&S;
- 6) Kontrolowanie stopnia realizacji NMSMP w organizacjach i agendach NATO;
- 7) Raportowanie o sytuacjach, w których niezgodność z NMSMP może utrudniać uzyskanie interoperacyjności w grupie krajów członkowskich i partnerskich Sojuszu;
- 8) Wspieranie osiągania pożądanego poziomu interoperacyjności w dziedzinie M&S oraz rekomendowanie wielokrotnego wykorzystywania modeli i symulacji;
- 9) Utrzymywanie kontaktu z personelem operacyjnym w celu gromadzenia danych na temat potrzeb operacyjnych, rozpowszechniania wyników pracy NMSG oraz uzyskiwania informacji zwrotnych;
- 10) Opracowywanie, upowszechnianie i realizowanie programów ułatwiających edukację i wymianę informacji w zakresie wiedzy i technologii M&S oraz metod i standardów dotyczących ich stosowania;
- 11) Wyznaczanie, promowanie i wdrażanie projektów naukowo-badawczych umożliwiających poprawę narzędzi, standardów, interoperacyjności, rozwiązań sieciowych i baz danych dotyczących M&S;
- 12) Dostarczanie ekspertyz w zakresie modelowania i symulacji w celu wsparcia odpowiednich projektów innych paneli STO lub organów i agend NATO.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Do zilustrowania działalności ekspertów pracujących w grupie NMSG mogą posłużyć przykłady projektów i przedsięwzięć pochodzące z lat 2019-2020.

- 1) *Szkolenie Live Virtual Constructive–Training (LVC-T) w środowisku morskim (Live Virtual Constructive–Training (LVC-T) in the Maritime Domain; MSG-169)*⁹⁷.

⁹⁶ Zgodnie z NMSMP grupa pełni te zadania jako organ upoważniony przez Konferencję Dyrektorów Uzbrojenia NATO (CNAD) do standaryzacji w dziedzinie M&S. Zob.: NATO M&S Master Plan. Modelling and Simulation Strategic & Implementation Plans for the Alliance, <https://nmsg.sto.nato.int/home/nmsmp> [dostęp: 28.10.2021].

⁹⁷ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 13.

Nowoczesne narzędzie szkoleniowe Live Virtual Constructive-Training⁹⁸ (LVC-T) ma pomagać siłom morskim w przygotowaniu do ich misji. Jest to oszczędne, skalowalne, powtarzalne rozwiązanie, które zapewnia realistyczne i stawiające trudne wyzwania szkolenie w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, pozwalające na osiągnięcie oraz utrzymanie wysokiego poziomu biegłości bojowej i poprawę interoperacyjności.

Zadaniem zespołu MSG-169 było opracowanie szczegółowego dokumentu opisującego wymaganą infrastrukturę techniczną i organizacyjną do szkolenia LVC-T. Wspomniany dokument stanowi dopełnienie „Koncepcji LVC-T”, przygotowanej przez Centrum Doskonałości dla Operacji na Wodach Zamkniętych i Płytkich. Oba dokumenty w połączeniu dostarczają niezbędnych informacji do rozpoczęcia wdrażania LVC-T do programu szkoleń państw Sojuszu.

2) *Zaawansowane szkolenia w zakresie walki w terenie zurbanizowanym – standardy symulacji na żywo (Urban Combat Advanced Training Technology – Live Simulation Standards (UCATT-LSS); MSG-140)*⁹⁹.

Analizy NATO wskazują, że obszary miejskie staną się w XXI wieku coraz bardziej prawdopodobnymi polami walki. Przy wielu misjach wymagane jest prowadzenie działań w ramach koalicji, dlatego będzie wzrastać rola wielonarodowych szkoleń poligonowych z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń symulacyjnych. Zgodnie z popularnym hasłem „trenuj tak, jak będziesz walczył, walcz tak, jak ćwyczyłeś” podczas ćwiczeń sojuszniczych kluczowe okazuje się użycie systemu symulacyjnego o odpowiedniej wierności i interoperacyjności. Do szkolenia bojowego w terenie zurbanizowanym coraz powszechniej wykorzystuje się w krajach NATO techniki zgodne ze standardem UCATT (*Urban Combat Advanced Training Technologies*), który wprowadza szkolenia na wyższy poziom.

Od 2016 roku dowództwo NATO ratyfikowało trzy nowoczesne standardy prowadzenia szkoleń w terenie zurbanizowanym. W roku 2019 ukończono dwa nowe projekty standardu interfejsu UCATT Live Simulation Standard (UCATT-LSS), a pierwszy standard interfejsu UCATT Laser Engagement Interface Standard (U-LEIS) został zatwierdzony jako STANREC 4816, do czego przyczyniły się działania zespołu MSG-140¹⁰⁰. Ten ostatni został powołany w celu zapewnienia ratyfikacji U-LEIS przez NATO, stałej weryfikacji architektury funkcjonalnej UCATT oraz kontynuowania bieżących prac standaryzacyjnych.

3) *Dziesięć najważniejszych skutków oddziaływań cybernetycznych i ich wpływ na symulacje kampanii i misji wojskowych (Top Ten Cyber Effects for Campaign and Mission Simulations; MSG-170)*¹⁰¹.

Cały personel wojskowy powinien być przeszkolony w zakresie utrzymania bezpieczeństwa misji w przypadku cyberataku na własne systemy. Specjaliści należą

⁹⁸ Określenie „Live Virtual Constructive-Training” można przetłumaczyć jako: wirtualna konstruktywna symulacja na żywo.

⁹⁹ 2019 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 16.

¹⁰⁰ Tamże.

¹⁰¹ Tamże, s. 27.

do NMSG stwierdzili, że w ćwiczeniach i szkoleniach przygotowujących do kampanii i misji w zbyt małym stopniu są uwzględniane aspekty cyberbezpieczeństwa. Ograniczają się do stwarzania podstawowej reprezentacji wpływu ataku cybernetycznego na prowadzoną operację (głównie poprzez wprowadzanie zakłóceń lub wyłączenia systemów dowodzenia i kontroli), nie obejmują pełnego zakresu potencjalnych skutków. Zadaniem zespołu MSG-170 było opracowanie listy „dziesięciu najistotniejszych” skutków ataków cybernetycznych (oraz środków zaradczych), które są najbardziej warte modelowania i włączania do szkoleń i ćwiczeń przygotowujących do poszczególnych operacji i misji w zależności od ich scenariuszy i zakładanych celów.

4) *Dynamiczne środowiska w symulacji rozproszonej (Correlated Dynamic Synthetic Environments for Distributed Simulation; MSG-156)*¹⁰².

Operacje wojskowe prowadzi się w bardzo złożonym i zmiennym środowisku. Na wynik misji mogą wpływać: nagle pogorszenie pogody, niekorzystne ukształtowanie terenu czy wyniki z zaangażowania sił zbrojnych zniszczenia budynków i infrastruktury. Rozproszone systemy symulacyjne, używane do przygotowania i przećwiczenia przebiegu misji, muszą odwzorowywać takie dynamiczne i wymagające środowisko, aby odpowiednio przygotować operatorów. Zadaniem zespołu MSG-156 było osiągnięcie spójnego odwzorowania środowiska prowadzenia działań dla wszystkich uczestników ćwiczenia realizowanego w rozproszonych systemach symulacyjnych.

Uzyskane przez MSG-156 wyniki pokazują, że stworzenie bardziej realistycznego odwzorowania środowisk operacyjnych w przyszłych rozproszonych systemach symulacyjnych jest możliwe (między innymi dzięki architekturze systemów informatycznych opartych na MSaaS¹⁰³). Pozwoli to wojskom na lepsze przygotowanie się do przyszłych misji pełnionych w zmiennych i złożonych środowiskach.

5) *Usługi data farming wykorzystywane do analizy i opartego na symulacji wsparcia decyzyjnego (Data Farming Services for Analysis and Simulation-Based Decision Support; MSG-155)*¹⁰⁴.

„Data farming”¹⁰⁵ jest opartą na symulacji metodyką, która między innymi wspiera wojskowy proces decyzyjny. Wiąże się z przeprowadzaniem wielkiej liczby

¹⁰²2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 32.

¹⁰³Koncepcja Modeling as a Service była rozwijana m.in. przez zespół MSG-136. MSaaS zakłada, że produkty M&S, dane i procesy (w tym odwzorowanie bardziej złożonych środowisk symulacyjnych) mają być dostępne na żądanie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Koncepcja przewiduje wykorzystanie metodologii i technologii zorientowanych na usługi i opartych na chmurze obliczeniowej, a celem jest osiągnięcie interoperacyjności pomiędzy uczestniczącymi systemami symulacji i zapewnienie wiarygodności wyników. Por.: <https://nmsg.sto.nato.int/themes/msaas>.

¹⁰⁴2020 Highlights NATO..., dz. cyt., s. 51.

¹⁰⁵„Data farming” i starsza od niej „data mining” to dwie komplementarne metodyki coraz częściej stosowane w badaniach naukowych. W obu przypadkach w grę wchodzi analizowanie dużych zbiorów danych, ale w przypadku „data farming” trzeba je najpierw „wyhodować”. Zob. wyjaśnienie: *Postęp technologiczny w ostatnich latach, umożliwiający przeprowadzanie skomplikowanych symulacji komputerowych w krótkim czasie, doprowadził do powstania nowych sposobów prowadzenia badań naukowych silnie wykorzystujących dane. Przykładem tego typu podejścia jest tzw. The Fourth Paradigm of Science, w ramach którego nowe odkrycia w nauce mają być osiągnięte poprzez analizę dużych ilości danych. W tym celu można stosować metody typu*

symulacji, dzięki którym można zbadać ogromną różnorodność alternatyw, a to pomaga decydom podejmować bardziej świadome i trafne decyzje. Paradoksalnie, metoda ta służy także do uporządkowania dużej ilości dostępnych informacji, dzięki czemu dowódcy zyskują lepszą świadomość sytuacyjną. „Data farming” umożliwia przeanalizowanie różnych okoliczności i odkrycie nieoczekiwanych rezultatów, pozwalających decydom wojskowym NATO eliminować niezamierzone zjawiska w procesach planowania operacji czy szkoleń.

Zajmujący się tytułowym zagadnieniem zespół MSG-155 stawiał sobie za cel zwiększenie potencjału wykorzystania i dostępności tej metodyki dla NATO. Bazując na koncepcji Modelling & Simulation as a Service (rozwijanej między innymi przez MSG-136), zespół zaproponował wprowadzenie usług „data farming” (Data Farming Services, DFS), rekomendując ich stosowanie na przykład do analiz, cyberobrony, wargamingu, a także innych symulacyjnych metod wspomagania decyzji i szkoleń.

AKTUALNE TEMATY BADAWCZE GRUPY

Poniżej przedstawiono tytuły projektów, których kontynuacja lub rozpoczęcie było zaplanowane na 2021 rok¹⁰⁶:

- *Low Slow Small Threats Modelling and Simulation*;
- *NATO Me&S Resources/Standards Support Team – II*;
- *Evolution of NATO Standards for Federated Simulation*;
- *Modelling and Simulation as a Service – Phase 2*;
- *Incremental Implementation of Mission Training through Distributed Simulation for Joint and Combined Air Operations*;
- *Modelling and Simulation as a Service (MSaaS)*;
- *NATO Modelling and Simulation Master Plan Implementation Update*;
- *Simulation for Training and Operation Group – Next Generation (STOG-NG)*;
- *Using Simulation to Better Inform Decision Making for Warfare Development, Planning, Operations and Assessment*;
- *Urban Combat Advanced Training Technology Live Simulation Standards (UCATT-LSS) – 2*;

„data mining” do analizy danych, np. zebranych z fizycznych eksperymentów. Podejściem komplementarnym, zdobywającym coraz większą popularność w ostatnim czasie, jest metodyka „data farming”. Ideą tej metodyki jest zdobywanie wiedzy na temat badanego zjawiska poprzez przeprowadzanie dużej liczby symulacji komputerowych, z których każda zostaje uruchomiona z innym wektorem wartości wejściowych. Wyniki zebrane ze wszystkich wykonanych symulacji są następnie analizowane w celu lepszego zrozumienia badanego zagadnienia, jak również wykrycia anomalii w stosowanym modelu symulacyjnym. Cyt. za: D. Król, *Masywnie samoskalowalna platforma wspierająca eksperymenty typu „data farming”*. Autoreferat rozprawy doktorskiej, Kraków, wrzesień 2013, s. 1, https://doktoraty.iet.agh.edu.pl/_media/2014:dkrol:dk-autoreferat.pdf. Czytelne porównanie „data farming” i „data mining” zamieszcza angielska Wikipedia, gdzie hodowcy danych są przeciwstawieni górnikom przekopującym się przez góry danych, żeby znaleźć cenne informacje. Zob.: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_farming [dostęp: 29.08.2021]; bw.wp.mil.pl

¹⁰⁶NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, s. 28, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021].

- *Modelling and Simulation for Acquisition;*
- *Implementation of Live Virtual Constructive – Training (LVC-T) in the Maritime Domain;*
- *Physics-Based Electro-Optic/Infrared Simulations – Best Practice Recommendations for Decision Support;*
- *Drone Detectability: Modelling the Relevant Signature;*
- *MSG/MSCO Support to International Training and Education Conferences IT2EC, IIITSEC and CA2X2 Forum 2021;*
- *Space Weather Environmental Modelling (SWEM);*
- *Modelling and Simulation of Effects of Cyber Attacks;*
- *AI Augmented Immersive Simulation in Training and Decision-Making Course of Actions Analysis;*
- *Towards Training and Decision Support for Complex Multi-Domain Operations;*
- *Multi-Dimensional Data Farming;*
- *NATO Me&S Professional Certification;*
- *NATO Standards for Federated Simulation and Services for Integration, Verification and Certification;*
- *Commercial Technologies and Games for Use in NATO and Nations;*
- *Modelling and Simulation Standards in Federated Mission Networking (FMN);*
- *Employing the C2-Simulation Interoperation (C2SIM) Standard for Coalition Military Operations and Exercises.*

CENTRUM BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ MORSKICH

W strukturze NATO STO wyodrębniono instytucję, która organizuje i prowadzi badania naukowe skupione na problematyce morskiej – Centrum Badań i Doświadczeń Morskich (Centre for Maritime Research and Experimentation, CMRE), z siedzibą w położonej nad Morzem Liguryjskim miejscowości La Spezia we Włoszech. Jest to renomowany ośrodek naukowo-badawczy NATO dostarczający państwu Sojuszu innowacyjne rozwiązania techniczne problemów związanych z bezpieczeństwem morskim i prowadzeniem operacji morskich. Organizacja działa od ponad 50 lat, a jej korzenie sięgają okresu zimnej wojny. Powstała pod nazwą SACLANTCEN w 1959 roku w odpowiedzi na rosnące zdolności ZSRR do prowadzenia działań wojennych na morzach i oceanach oraz znaczny rozwój rosyjskiej floty podwodnej. Do czasu rozpadu Związku Radzieckiego wysiłki badawcze instytucji koncentrowały się na zagadnieniach związanych ze zwalczaniem okrętów podwodnych, a od połowy lat 80. również z działaniami przeciwnowymi. W 2003 roku nastąpiła zmiana nazwy organizacji na Centrum Badań Podwodnych NATO (NATO Undersea Research Centre – NURC), natomiast od 2012 roku obowiązuje obecna nazwa: CMRE¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Oficjalna strona internetowa CMRE, <https://www.cmre.nato.int/about-cmre/history-and-vision> [dostęp: 28.08.2021].

XXI wiek przyniósł nowe wyzwania polityczne, militarne i technologiczne. W związku z nimi, jeśli chodzi o zadania CMRE, na czoło wysunęło się zapewnienie państwom Sojuszu obrony przed terroryzmem. Najważniejsze obszary badawcze CMRE obejmują aktualnie:

1) Nadzór i monitoring morski w strefie przybrzeżnej i na wodach płytkich¹⁰⁸.

Praca naukowców CMRE w dziedzinie wywiadu i obserwacji w strefie przybrzeżnej koncentruje się głównie na wykorzystaniu multistatycznego sonaru aktywnego, który skuteczniej niż monostatyczny układ sonarowy potrafi zlokalizować i śledzić nową generację cichych okrętów podwodnych. Okręty takie stanowią niezwykle poważne wyzwanie na wodach przybrzeżnych, które są trudnym obszarem do obserwacji sonarowych ze względu na dużą ilość hałasu i pogłosu w pobliżu lądu. W CMRE trwają prace nad włączeniem autonomicznych pojazdów podwodnych do systemów wykrywających.

2) Wykorzystanie autonomicznych pojazdów podwodnych do działań przeciwminowych¹⁰⁹.

Najprościej mówiąc, działania przeciwminowe polegają na znajdowaniu min, klasyfikowaniu ich i niszczeniu. Obecnie do badania dna morskiego w celu wykrywania min są wykorzystywane autonomiczne pojazdy podwodne (AUV)¹¹⁰. Kategoryzacja min i ich niszczenie nadal należą do zadań doświadczonych nurków – co oczywiście wiąże się z narażeniem ich na niebezpieczeństwo – oraz zdalnie sterowanych robotów¹¹¹, co z kolei jest kosztowne, jeśli służą one jako urządzenia jednorazowego użytku. W CMRE trwają badania nad wykorzystaniem AUV nie tylko do wykrywania i śledzenia niebezpiecznych obiektów podwodnych, ale również do ich identyfikacji i unieszkodliwiania.

3) Ochrona portów, statków i infrastruktury portowej¹¹².

Ochrona sił morskich i instalacji przybrzeżnych przed terroryzmem i piractwem to skomplikowany i globalny problem. Porty, a w szczególności porty cywilne, są trudne do ochrony ze względu na gęste zaludnienie, duże natężenie ruchu na morzu i lądzie oraz wysokie natężenie hałasu i pogłosu w wodach przybrzeżnych. Zadanie ochrony portu komplikuje to, że zagrożenie może pochodzić z różnych małych i trudnych do wykrycia źródeł, jak pływające jednostki nawodne i podwodne czy nurkowie. Niełatwo jest monitorować zagrożenia dla portu, ale jeszcze trudniej dobrać adekwatną na nie reakcję, która musi uwzględniać bezpieczeństwo osób przebywających w porcie.

W dziedzinie ochrony portów prace CRME skupiają się na: opracowywaniu technologii pomagających w wykrywaniu potencjalnych napastników, środkach

¹⁰⁸Wywiad, obserwacja i rozpoznanie (ang. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance – ISR) w strefie przybrzeżnej. Więcej informacji na <https://www.cmre.nato.int/research/antisubmarine-warfare-asw> [dostęp: 28/08.2021].

¹⁰⁹Więcej informacji na <https://www.cmre.nato.int/research/mine-countermeasures> [dostęp: 28/08.2021].

¹¹⁰Ang. Autonomous Underwater Vehicles, AUVs.

¹¹¹Ang. Remotely Operated Vehicles, ROVs.

¹¹²Więcej informacji na <https://www.cmre.nato.int/research/port-protection> [dostęp: 28/08.2021].

zapobiegania wtargnięciu terrorystów na teren portu od strony morza oraz ocenie technologii nieśmiercionośnych i rozwijaniu nieśmiercionośnych rodzajów broni.

4) Morska świadomość sytuacyjna¹¹³.

Bezpieczeństwo morskie zaczyna się od świadomości sytuacyjnej na morzu. W świecie, w którym nawet małe jednostki wodne mogą zostać zamienione w broń przeciwko okrętom marynarki wojennej, a piraci porywają statki dla okupu, skuteczny nadzór i monitoring morski stają się kwestiami kluczowymi. Niezwykle cenne są narzędzia informatyczne, które pomagają analitykom nadzoru morskiego zidentyfikować podejrzane działania jednostek pływających. Wykorzystując automatyczny system identyfikacji (AIS)¹¹⁴ oraz stosując algorytmy i filtry wykrywania anomalii, analizują oni sytuację na morzu, wychwytyują i śledzą podejrzane statki czy okręty.

Od wielu już lat specjaliści z CMRE pracują nad rozwijaniem oprogramowania dla systemów Morskiej Świadomości Sytuacyjnej. Dalsze zwiększanie skuteczności nadzoru morskiego będzie wymagać nie tylko postępów w dziedzinie syntezy danych (big data), wykrywaniu anomalii oraz podnoszeniu wydajności czujników i doskonaleniu narzędzi predykcyjnych. Aktualnie trwają badania nad modelem funkcjonalnym systemu agregowania danych z tak różnych sensorów, jak radary brzegowe i pozahoryzontalne, satelitarne radary z syntetyczną aperturą¹¹⁵ (radar SAR) oraz system AIS.

5) Wiedza o środowisku i skuteczność operacyjna¹¹⁶.

Sukces sił zbrojnych NATO zależy od stopnia zrozumienia środowiska, w którym działają. Wkład CMRE w tę arcyważną dziedzinę polega na opracowaniu zintegrowanego systemu, który zapewni dowództwu NATO wiedzę potrzebną do podejmowania świadomych decyzji podczas morskich operacji ekspedycyjnych.

Prowadząc badania i próby zmierzające do doskonalenia informatycznych narzędzi pomocnych przy podejmowaniu decyzji, specjaliści CMRE gromadzą dane uzyskiwane dzięki pomiarom satelitarnym, podwodnym i nawodnym, które są następnie agregowane z wykorzystaniem modeli numerycznych, a na koniec wdrażane do systemów wspomagania decyzji.

6) Badanie wpływu sonarów na ssaki morskie oraz minimalizowanie ryzyka u ssaków morskich¹¹⁷.

Prowadzenie nadzoru i monitoringu morskiego w strefie przybrzeżnej, w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony cichych okrętów podwodnych, wiąże się z wykorzystywaniem sonarów aktywnych. Systemy sonarowe, szczególnie te dużych mocy, mogą szkodzić pewnym grupom ssaków morskich (jak również nurkom!). W związku z tym CMRE prowadzi badania, które z jednej strony mają poszerzyć

¹¹³Ang. Maritime Situational Awareness, MSA. Więcej informacji na <https://www.cmre.nato.int/research/maritime-situational-awareness> [dostęp: 28.08.2021].

¹¹⁴Ang. Automated Identification System, AIS.

¹¹⁵Ang. Synthetic Aperture Radar, SAR.

¹¹⁶Ang. Environmental Knowledge and Operational Effectiveness, EKOE. Więcej informacji na <https://www.cmre.nato.int/research/environmental-knowledge-and-operational-effectiveness> [dostęp: 28.08.2021].

¹¹⁷Ang. Marine Mammal Risk Mitigation, MMRM. Więcej informacji na <https://www.cmre.nato.int/research/marine-mammal-risk-mitigation> [dostęp: 28.08.2021].

wiedzę na temat oddziaływania sonarów na ssaki morskie, a z drugiej pozwolą na opracowanie odpowiednich środków i metod, które pozwolą zmniejszyć zagrożenia dla nurków oraz podwodnej fauny.

STATKI BADAWCZE CMRE

Efektom pracy naukowców i inżynierów zatrudnionych w CMRE ma być zaspokajanie technicznych i technologicznych potrzeb związanych z prowadzeniem operacji morskich przez państwa sojusznicze. Propozycje rozwiązań przedstawianych przez CMRE mają być innowacyjne technologicznie i, co najważniejsze, realistyczne pod względem operacyjnym oraz wszechstronnie przetestowane w warunkach morskich. Do prac badawczych CMRE wykorzystywane są: dwa statki – NRV Alliance¹¹⁸ i CRV Leonardo¹¹⁹ – flota autonomicznych pojazdów podwodnych i nawodnych oraz rozmaite czujniki morskie¹²⁰.

NRV ALLIANCE

Statek badawczy Alliance ma 93 metry długości i wyporność 3180 ton. Obsługiwany jest przez 44-osobową załogę złożoną z marynarzy włoskiej marynarki wojennej Marina Militare. Może na nim wygodnie mieszkać i pracować 25 naukowców, którzy mają do dyspozycji najnowocześniejsze laboratoria i przyrządy naukowe. Zadaniem NRV Alliance jest wykonywanie szerokiej gamy zadań akustycznych, badań oceanograficznych i inżynierskich. Podczas projektowania i budowy statku (w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku) szczególną uwagę zwrócono na to, aby uczynić go wszechstronną platformą badawczą dostosowaną do potrzeb CMRE. Istotne było między innymi zredukowanie hałasu do najniższego możliwego poziomu, po to by zminimalizować zakłócanie prac badawczych. Na pokładzie statku znajduje się szereg wyciągarek i ciężkich dźwigów, dzięki którym możliwe jest opuszczanie (zanurzanie) i odzyskiwanie (podnoszenie) czujników naukowych i inżynierskich, instrumentów oceanograficznych, pojazdów autonomicznych i urządzeń na uwięzi¹²¹.

CRV LEONARDO

Mniejszy statek – 29-metrowy CRV Leonardo – został oddany do użytku w 2002 roku. Jest zwrotny i ma bardzo cichy układ napędowy. Dobrze wyposażono go w różnorodne czujniki oraz wyspecjalizowane urządzenia naukowe i pokładowe. Został zaprojektowany do prowadzenia eksperymentów na płytszych wodach, po to by stanowić uzupełnienie możliwości badawczych NRV Alliance. Na statku

¹¹⁸NATO Research Vessel Alliance, NRV Alliance.

¹¹⁹Coastal Research Vessel Leonardo, CRV Leonardo.

¹²⁰Więcej informacji na <https://www.cmre.nato.int/research/facilities-a-equipment> [dostęp: 28.08.2021].

¹²¹Więcej informacji o statkach badawczych można znaleźć na <https://www.cmre.nato.int/research/research-vessels> [dostęp: 28.08.2021].

zatrudniona jest załoga złożona z dziewięciu członków włoskiej marynarki wojennej, a prace badawcze może wykonywać 11 naukowców i inżynierów z CMRE.

OCEAN EXPLORER

Ocean Explorer (OEX) jest wysoce zaawansowanym autonomicznym pojazdem podwodnym¹²² oraz jednym z najnowszych i cenniejszych nabytków CMRE. Skonstruowany na Uniwersytecie Florida Atlantic University OEX został w CMRE poddany wielu modyfikacjom – w celu wykorzystania go w programie zwalczania okrętów podwodnych oraz w innych projektach. Służy do przenoszenia różnych ładunków, w tym sonaru bocznego, holowanych zestawów sonarowych oraz czujników.

UDZIAŁ POLSKICH EKSPERTÓW I BADACZY W PRACACH NATO STO I CMRE

Przedstawiciele polskiego środowiska naukowo-badawczego angażują się w działalność Organizacji ds. Nauki i Technologii od wstąpienia Polski do NATO w 1999 roku. Z czasem udział polskich reprezentantów w działalności Organizacji ds. Nauki i Technologii stawał się coraz większy i bardziej zauważalny. Spośród cywilnych i wojskowych instytucji, których przedstawiciele włączyli się w międzynarodową współpracę naukową w ramach różnych paneli STO oraz CMRE, można wymienić między innymi: Wojskową Akademię Techniczną (WAT), Politechnikę Warszawską, Polską Akademię Nauk, Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Szkołę Główną Handlową, Akademię Marynarki Wojennej, Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Łączności, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, NASK (Nauka i Innowacje), PIT-RADWAR S.A.¹²³.

O tym, że wkład polskich ekspertów w badania naukowe i prace rozwojowe NATO STO jest widoczny i doceniany, świadczą wyróżnienia i nagrody. W ostatnich latach w gronie nagrodzonych znaleźli się między innymi:

- prof. Krzysztof Kulpa (Politechnika Warszawska), który przewodzi zespołowi SET-242 *Passive Coherent Locators on Mobile Platforms* – został wyróżniony nagrodą NATO SET Panel Excellence Award 2020;
- prof. Piotr Samczyński (Politechnika Warszawska), lider zespołu SET-258 *Deployable Multiband Passive/Active Radar Deployment and Assessment*

¹²²Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Więcej informacji na <https://www.cmre.nato.int/about-cmre/fact-sheets/297-oex-autonomous-underwater-vehicles/file> [dostęp: 28.08.2021].

¹²³PIT-RADWAR działał wcześniej pod nazwą Przemysłowy Instytut Telekomunikacji/ BUMAR Elektronika SA.

- in Military Scenario* – został nagrodzony NATO SET Panel Excellence Award 2020¹²⁴;
- płk rez. dr hab. inż. Józef Wrona z Sieci Badawczej Łukasiewicz (PIAP) jako członek zespołu AVT-248 *Next-Generation NATO Reference Mobility Model Development* – został nagrodzony NATO AVT Panel Excellence Award 2020¹²⁵;
 - prof. Marek Amanowicz¹²⁶ (NASK) – został nagrodzony NATO IST Panel Excellence Award 2020 jako inicjator grupy, która zajmowała się analizą zagadnień z obszaru IoT w kontekście ich militarnego wykorzystania¹²⁷;
 - dr inż. Dariusz Pierzchała¹²⁸ (Instytut Systemów Informatycznych WAT) – został nagrodzony 2018 Science and Technology Scientific Achievement Award za osiągnięcia w ramach projektu MSG-136 *Modelling and Simulation as a Service*; w 2013 roku nagrodzono go również jako uczestnika zespołu MSG-131 *Modelling and Simulation as a Service: new concepts and service oriented architectures*¹²⁹;
 - płk dr hab. inż. Jacek Świdorski (Instytut Optoelektroniki WAT) – otrzymał nagrodę NATO STO Scientific Achievement Award 2016 za wkład w projekt badawczy SET-170 *Mid-Infrared Fiber Lasers*, dotyczący światłowodowych źródeł laserowych działających w zakresie widmowym średniej podczerwieni;
 - płk. dr. inż. Krzysztof Kopczyński (Instytut Optoelektroniki WAT) – otrzymał w 2016 roku dyplom uznania NATO STO Sensors & Electronics Technology Panel za ponad trzyletnie prace na rzecz panelu SET¹³⁰;
 - dr. inż. Wojciech Potkański (Instytut Lotnictwa) – został nagrodzony AVT Panel Excellence Award 2015 za wyjątkowe zasługi oddane podczas ponad 15-letniej działalności w panelu AVT¹³¹;

¹²⁴ Dzięki zaangażowaniu obu naukowców Politechniki Warszawskiej w 2019 roku zostało przeprowadzone w Polsce ćwiczenie NATO o nazwie APART-GAS (Active Passive Radar Trials – Ground-based, Airborne, Sea-borne), w trakcie którego przetestowano prototypy i demonstratory radarów pasywnych (w tym tych tworzonych przez badaczy z Politechniki Warszawskiej) oraz ich współpracę z siecią radarów aktywnych. Cyt za: <https://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Nasi-naukowcy-odznaczeni-na-I-Forum-Innowacyjnosci-Sil-Zbrojnych-R> [dostęp: 28.08.2021].

¹²⁵ W ramach wyróżnionego projektu powstała nowatorska technika modelowania, która wspiera proces projektowania nowych platform lądowych, a także planowania i realizacji misji. Zob.: <https://piap.pl/2021/04/15/plk-rez-dr-hab-inz-jozef-wrona-z-lukasiewicz-piap-w-zespole-nagrodzonym-przez-nato/> [dostęp: 28.08.2021].

¹²⁶ Przez 19 lat był głównym przedstawicielem Polski w Panelu Information Systems Technology organizacji NATO Science and Technology, pełniąc między innymi przez 6 lat funkcję wiceprzewodniczącego tego Panelu. Cyt. za: <https://www.ksforum.pl/category/2020-prelegenci/> [dostęp: 28.08.2021].

¹²⁷ Zob.: <https://isportal.pl/eksperci-nask-z-nagroda-sto-przyznana-przez-nato/> [dostęp: 28.08.2021].

¹²⁸ Dr inż. Dariusz Pierzchała jest członkiem Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych.

¹²⁹ Zob.: <https://www.isi.wat.edu.pl/nagrody> [dostęp: 28.08.2021].

¹³⁰ Zob.: https://promocja.wat.edu.pl/Glos_Akademicki/Glos_PDF/2016/GA_10_2016.pdf [dostęp: 28.08.2021].

¹³¹ Dr inż. Wojciech Potkański uczestniczył w kilkunastu projektach technicznych (aktywne podwozia lotnicze, nieliniowy flutter, małe satelity), angażując do udziału w nich zespoły Instytutu Lotnictwa. Cyt za: <https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/nagroda-nato-dla-dr-inz-wojciecha-potkanskiego/> [dostęp: 28.08.2021].

- prof. Maciej Bossak z Instytut Lotnictwa – w uznaniu wybitnych zasług i wieloletniego wkładu badawczego otrzymał NATO AVT Panel Excellence Award 2014;
- prof. Wiesław Mieczysław Ostachowicz (Polska Akademia Nauk) został w 2016 wyróżniony NATO AVT Panel Excellence Award for Lectures.

Warto na koniec zwrócić uwagę, że udział przedstawicieli polskich jednostek badawczych w pracach obejmujących różnorakie obszary naukowe i technologiczne, interesujące dla NATO i jednocześnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa, jest w znacznej mierze opłacany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Może być dofinansowany również z budżetu Sojuszu, wyasygnowanego dla Polski w ramach NATO Support Programme.

BIBLIOGRAFIA:

Druki ciągłe:

- Kalbarczyk M., Walentynowicz J., *Zadania Organizacji ds. Badań i Technologii Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO RTO)*, „Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe” 2010, nr 2 (26), s. 43-54;
- Kamiński M., *Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w CBW*, „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2014, nr 1, s. 143-148;
- Kamiński M., *Źródła informacji naukowej z zakresu nauk technicznych w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego*, „Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe” 2011, nr 2 (28), s. 5-14.

Źródła internetowe:

- 2019 Highlights NATO Science and Technology Organization, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021];
- 2020 Highlights NATO Science and Technology Organization, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021];
- History of AGARD Panels, <https://www.sto.nato.int/Pages/agard-panels-history.aspx> [dostęp: 29.08.2021];
- NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, February 2021, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021];
- NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2020, February 2020, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021];

- NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2019, February 2019, <https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx> [dostęp: 29.08.2021];
- STO Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2015, January 2015, <https://www.sto.nato.int> › 2015WhiteBook (pdf) [dostęp: 20.08.2020];
- Oficjalna strona internetowa CMRE: <https://www.cmre.nato.int/> [dostęp: 29.09.2021];
- Oficjalna strona internetowa CMRE na Facebooku: <https://www.facebook.com/NATO-STO-CMRE/CMRE> [dostęp: 20.08.2020];
- Oficjalna strona internetowa NATO STO: <https://www.sto.nato.int/Pages/organization.aspx> [dostęp: 29.08.2021];
- Oficjalna strona NATO STO na Facebooku, <https://www.facebook.com/natoscienceandtechnology> [dostęp: 25.10.2021];
- Oficjalna strona internetowa NATO Modelling and Simulation Group, <https://nmsg.sto.nato.int/> [dostęp: 19.10.2021];
- NMSG. Program of Work, 2018, <https://www.sto.nato.int> › NATODocs › Public [dostęp: 19.10.2021];
- NATO M&S Master Plan. Modelling and Simulation Strategic & Implementation Plans for the Alliance, <https://nmsg.sto.nato.int/home/nmsmp> [dostęp: 19.10.2021];
- Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2017-2026, Ministerstwo Obrony Narodowej, dokument określający politykę naukową i naukowo-techniczną resortu obrony narodowej, <https://sip.lex.pl> › akty-prawne › dzienniki-resortowe [dostęp: 20.08.2021].